

**PERANAN GEREJA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
JEMAAT DI MASA COVID 19 DI GBI REHUEL JAKARTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratank

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Teologi (S.Th)

Oleh:

YOHAN

NIM : 01.2017.174

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI POKOK ANGGUR

JAKARTA

2021

**PERANAN GEREJA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI JEMAAT
DI MASA COVID 19 DI GBI REHUEL JAKARTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Akademik

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Teologi (S.Th)

Oleh :

YOHAN

NIM : 01.2017.174

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI POKOK ANGGUR

JAKARTA

2021

MENGESAHKAN

**SKRIPSI INI TELAH MEMENUHI PROSEDUR
YANG MENJADI KETETAPAN YANG BERLAKU
DI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI POKOK ANGGUR JAKARTA DAN
TELAH DIUJI SERTA DINYATAKAN LULUS OLEH DEWAN PENGUJI**

Ketua

Dr. Yohanis Henukh, MA., M.Pd.K
NIDN. 2310105901

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI POKOK ANGGUR
JAKARTA
2021**

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI POKOK ANGGUR

JAKARTA

2021

DOSEN PENGUJI

Ketua Penguji

Dr. Pulman Marbun, M.Th
NIDN. 2301106401

Anggota Penguji

Arif Yupiter Gulo, M.Th
NIDN. 2314087901

Anggota Penguji

Dr. Wartani, M.Th
NIDN. 2320046001

Ujian Skripsi : 18 Juni 2021

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini telah disetujui untuk mengikuti ujian Skripsi dan dipertahankan di depan para penguji.

Nama : Yohan

NIM : 01.2017.174

Judul Skripsi : Peranan Gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di masa Covid 19 di GBI Rehuel Jakarta.

Dosen pembimbing telah menerima Skripsi dengan Judul seperti tersebut di atas untuk mengikuti ujian Sidang Skripsi.

Jakarta, 18 Juni 2021

Dosen Pembimbing I

Dr. Tumpak O.P Sianturi, M.Th
NIDN. 2004117104

Dosen Pembimbing II

Dr. Andri Budiman, M.Pd.K
NIDN. 2001017803

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME DAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Yohan

NIM : 01.2017.174

Judul Skripsi : Peranan Gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di masa Covid 19 di GBI Rehuel Jakarta.

Bahwa saya sendiri yang menulis Skripsi ini dengan jujur saya nyatakan dihadapan para dosen penguji dan dihadapan Tuhan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Yohan

DEDIKASI

Skripsi Ini saya persembahkan.....

“Untuk Tuhan Yesus Kristus, almarhum kedua orang tua saya tercinta dan seluruh keluarga besar yang saya kasihi.”

MOTTO

“Productive and Impactful.”

“Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.”

(Yohanes 1:5).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Pengasih dan penyayang, karena Rahmat dan Karunianya, penulis diberi kesempatan untuk melanjutkan studi hingga selesai pada program studi strata I di Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada penulis, kekuatan dan hikmat untuk melewati masa perkuliahan. Dan semua ini dapat penulis kerjakan karena dukungan yang diberikan kepada penulis, dan untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Yohanis Henukh, M.A., M.Pd.K, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta.
2. Syukurman Zebua M.Pd.K selaku Wakil ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta yang selalu memberi semangat kepada mahasiswa untuk terus mengerjakan Skripsi.
3. Bapak Dr. Andri Budiman, M.Pd.K sebagai dosen dan pembimbing selama kuliah.
4. Bapak Dr. Tumpak O.P. Sianturi, M.Th sebagai pembimbing skripsi.
5. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta yang sudah mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Kepada keluarga tercinta, Orangtua (almarhum Ayah dan almarhum Ibu) yang selama ini menjadi pendorong dan motivasi, juga Kakak yang selalu memberikan dukungan bagi penulis melalui doa maupun motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih untuk sahabat dan rekan pelayanan terkasih Pdt. Joner Sirait, S.Th, M.A. yang telah merekomendasikan STT Pokok Anggur.
8. Terima kasih untuk Pdt. Ir. Timotius Andyiono dan keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rehuel yang telah bersedia memberikan dukungan serta informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.
9. Terima kasih buat rekan sejawat di keluarga besar Banteng Muda Indonesia (DPD DKI Jakarta), Pemuda Pancasila (MPW DKI Jakarta), Institusi Penerima Wajib Laport Garda Mencegah Dan Mengobati (Dewan Pimpinan Pusat), Inti Demokrasi Kebangsaan (Dewan Pimpinan Pusat), Gerakan Muda Pembaharu (Dewan Pimpinan Pusat), Koperasi Relawan Mandiri Indonesia (Dewan Pengawas dan Pengurus) dan rekan-rekan hamba Tuhan dan pemimpin jaringan pemuda kristen yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan dan semangat untuk penulis selama proses penulisan skripsi berjalan.
10. Terima kasih buat adik-adik semester yang selalu memberi semangat buat penulis.
11. Terima kasih yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan kuliah yang bersama-sama berjuang dan terus mendukung selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada akan menerima segala saran dan kritik yang membangun

demi kebaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan, perhatian dan doanya,
Tuhan Memberkati.

Penulis

Yohan

ABSTRAKSI

Yohan, 2021 :

Peranan Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Di Masa Covid 19 Di GBI Rehuel Jakarta.

Pemberdayaan ekonomi jemaat sangatlah penting dalam membantu warga jemaat agar dapat keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya karena Covid-19. Melalui pemberdayaan ekonomi jemaat, peran gereja dalam fungsi diakonia lebih terarah dalam menemukan jalan keluar yang terbaik atas permasalahan ekonomi jemaat. Selain itu pemberdayaan ekonomi jemaat dapat menjadi salah satu sarana penjangkauan dan pemuridan yang efektif.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian ini, untuk menemukan apakah pemberdayaan ekonomi jemaat yang telah dilakukan di objek penelitian sudah relevan dan efektif, yaitu sejauh mana pemberdayaan ekonomi jemaat dapat membantu jemaat keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapinya selama masa Covid 19 terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif dan non-interaktif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan tak terstruktur dengan objek penelitian gudang koperasi melibatkan satu orang observer dengan cara *event recording*. Teknik kuesioner menggunakan *google form* dengan jenis kuesioner tertutup dan pilihan ganda. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dokumen resmi dengan kategori dokumen eksternal. Pengumpulan data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan data deskriptif menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa program pemberdayaan ekonomi jemaat memberi pengaruh yang positif dan menjadi solusi bagi jemaat yang mengalami dampak Covid 19 di GBI Rehuel Jakarta, terbukti. Dimana faktor keberhasilannya terletak pada peranan gereja, antara lain: mengerjakan amanat agung melalui penjangkauan dan pemuridan, melakukan peranan diakonia pemberdayaan, pemahaman konsep berkat yang benar melalui ketaatan dan bekerja, program pelatihan dan pendampingan usaha dan juga unit koperasi gereja.

Kata kunci : peranan gereja, pemberdayaan, covid 19

Jumlah kata : 268 kata

Dosen Pembimbing I : Dr. Tumpak O.P. Sianturi, M.Th

Dosen Pembimbing II : Dr. Andri Budiman, M.Pd.K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
MENGESAHKAN.....	<i>ii</i>
PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	<i>iii</i>
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	<i>iv</i>
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME DAN ORISINALITAS.	<i>v</i>
DEDIKASI DAN MOTTO	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vii</i>
ABSTRAKSI.....	<i>x</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xii</i>

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Hipotesa.....	6
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian.....	6
H. Definisi Istilah.....	7
I. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis.....	10
1. Pengertian Pemberdayaan.....	10
a. Tahapan Pemberdayaan.....	11
b. Hambatan Pemberdayaan	13
c. Peran Pemberdayaan.....	15
2. Prinsip Ekonomi dan Teori Alkitabiah	16
a. Ekonomi Produktif	19
b. Ekonomi Alkitabiah.....	20
3. Hakekat Gereja.....	22
a. Pengertian Gereja	22
b. Diakonia dalam Gereja	23
c. Tujuan Diakonia	25
d. Cakupan Diakonia	26
e. Relevansi Diakonia Terhadap Gereja Masa Kini	27
B. Pandangan Umum mengenai Covid 19.....	28
1. Definisi, Gejala dan Pencegahan	28
2. Sejarah Singkat Covid 19	29
3. Dampak Covid 19.....	30
4. Covid 19 dan Peran Gereja.....	32

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	34
-----------------------------------	----

B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Metode Penelitian.....	35
D. Tahap - Tahap Penelitian	36
E. Deskripsi Penelitian	37
F. Prosedur Pengolahan Data	37
1. Kepustakaan	37
2. Wawancara	37
3. Observasi Lapangan	37
4. Kuesioner.....	38
5. Dokumentasi.....	39
G. Analisa Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	40

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	42
1. Hasil Dari Wawancara	42
2. Hasil Dari Observasi	43
3. Hasil Dari Kuesioner.....	44
4. Hasil Dari Studi Dokumentasi	46
B. Analisis Data	51
1. Analisis Data Hasil Wawancara.....	51
2. Analisis Data Hasil Observasi.....	56
3. Analisis Data Hasil Kuesioner	61

4. Analisis Data Hasil Studi Dokumentasi.....	71
C. Refleksi Teologi.....	74
1. Pandangan Umum.....	74
2. Pandangan Khusus.....	76
2.1 Berkat Diperoleh Melalui Ketaatan.....	77
2.2 Berkat Diperoleh Dengan Bekerja.....	78
D. Keterbatasan Dalam Penelitian.....	80
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum gereja merupakan wujud nyata Kerajaan Allah di bumi, yang kehadirannya dapat dirasakan langsung di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, gereja juga memiliki tantangan terbesar ketika gereja harus diperhadapkan dengan persoalan ekonomi didalam anggota jemaatnya.

Peranan gereja dapat tercermin dari hubungannya yang realistis dengan jemaat, termasuk faktor ekonomi. Gereja dituntut untuk mampu menjadi solusi atas persoalan-persoalan ekonomi anggota jemaat. Gereja tidak dapat terjebak pada suatu anggapan bahwa orang miskin yang membutuhkan gereja, melainkan gereja yang membutuhkan orang miskin.¹ Gereja harus selalu peka dan peduli terhadap permasalahan ekonomi anggota jemaatnya.

Di zaman sekarang Gereja lebih memfokuskan diri pada pelayanan firman, sedangkan pelayanan kepada orang miskin masih kurang diperhatikan. Padahal tanpa disadari Pelayanan Firman dan pelayanan kepada orang miskin merupakan tugas yang sama penting dalam jemaat. Galatia 6:10 mengatakan “Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman”. Oleh sebab itu Peranan Gereja bukan saja soal

¹ Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm.75.

pemenuhan pada kebutuhan aspek rohani saja tetapi juga harus mencakup aspek materi atau ekonomi.

Pada masa Covid-19 ini, sebagian besar gereja di Indonesia mengalami permasalahan ekonomi didalam anggota jemaatnya; permasalahan ekonomi yang dimaksud adalah tidak dapat berlanjutnya operasional perusahaan yang dimiliki jemaat yang berprofesi sebagai pengusaha dan pengurangan pendapatan bahkan pemutusan hubungan kerja yang dialami jemaat yang berprofesi sebagai karyawan. Hal tersebut pasti berdampak langsung terhadap permasalahan ekonomi gereja.

Sejarah telah mencatat bahwa Gereja mampu bertahan bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Ini semua bukan karena Gereja kuat dan hebat untuk mampu melalui setiap masa-masa sulit, melainkan Gereja diberi hikmat melalui pemimpin jemaat untuk merespon setiap persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Menurut Made Mastra, beberapa hal yang harus dilakukan untuk menangani situasi keterpurukan yaitu dengan menggerakkan jemaat untuk melakukan bisnis/ kegiatan ekonomi². Tentu hal ini merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan demi keberlangsungan hidup jemaat dan keluarganya.

Ulangan 28:8 mengatakan “TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.” Berkat Tuhan diperintahkan kepada manusia ketika manusia itu mau berusaha untuk mendapatkannya. Sama seperti kedaulatan Allah tidak mencabut tanggung jawab kita untuk berdoa, tanggung jawab

² Made Gunaraksawati Mastra, *Teologi Kewirausahaan : Konsep dan Praktik Bisnis Gereja Kristen Protestan di Bali* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009), hlm.58.

kita untuk bertindak bijaksana pun tidak hilang. Untuk bertindak bijaksana, dalam konteks ini, berarti menggunakan semua sarana alkitabiah yang sah yang bisa kita gunakan untuk menghindar dari bahaya yang bisa menimpa diri kita atau orang lain dan mengupayakan apa yang kita yakini sebagai hal yang benar untuk terjadi.³ Firman Tuhan itu spesifik. Jika kita bekerja keras, kita akan makmur (lihat Amsal 12:11) Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, itu berarti bekerja keras.⁴ Kerja keras adalah kemakmuran, hanya orang bodoh yang membuang-buang waktu.

Hal ini dapat dihubungkan dengan bagaimana manusia diijinkan untuk menggunakan akal budinya untuk mengelola sehingga bumi ini menjadi tempat yang melimpah-limpah bagi kehidupan yang sejahtera.⁵

Covid-19 terjadi secara tiba-tiba, tidak peduli apakah gereja dalam kondisi siap ataupun dalam kondisi tidak siap. Gereja harus dapat dirasakan kehadirannya; bahwa gereja selalu hadir dalam kondisi apapun sebagai solusi atas segala permasalahan dan persoalan hidup jemaatnya. Gereja harus dapat mengambil peranannya terhadap kondisi ekonomi jemaat yang terkena dampak Covid-19. Oleh sebab itu penulis mengambil judul Peranan Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di Masa Covid 19 Di Gereja Bethel Indonesia Rehuel Jakarta.

Melihat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis melihat diperlukannya sebuah program pemberdayaan ekonomi jemaat yang relevan dan

³ Jerry Bridges, *Mempercayai Allah (Trusting God)* (Jakarta: Omid Publishing House, 2019), hlm.117.

⁴ Matthew Bell, *The Kingdom Empowered Entrepreneur (Pengusaha yang Diberdayakan Kerajaan) Membangun Ketajaman Supernatural Anda* (Jakarta: Light Publishing, 2019), hlm.158.

⁵ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm.227.

kontekstual di Gereja Bethel Indonesia Rehuel dalam mengatasi permasalahan ekonomi jemaat yang terkena dampak dari covid-19. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia Rehuel adalah dengan melakukan pendataan jemaat untuk mengetahui siapa saja jemaat yang terkena dampak ekonomi dari covid-19. Kemudian gereja menentukan sebuah program yang relevan dan kontekstual tersebut, baru setelah ini menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut.

Setelah program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut ditentukan dan diterapkan, gereja harus melakukan evaluasi, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak positif yang terjadi untuk mengatasi permasalahan ekonomi jemaat tersebut. Tentu dengan harapan, jika program pemberdayaan ekonomi jemaat Gereja Bethel Indonesia Rehuel tersebut dilakukan, maka jemaat Gereja Bethel Indonesia Rehuel dapat sesegera mungkin keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya karena covid-19. Sehingga peranan Gereja Bethel Indonesia Rehuel bukan saja dapat dirasakan kehadirannya, tetapi dapat menjadi suatu gereja yang solutif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sudut pandang pemimpin jemaat dan para hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Rehuel terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat?
2. Bagaimana kondisi perekonomian jemaat Gereja Bethel Indonesia Rehuel sebelum masa covid 19 dan pada masa covid 19?

3. Bagaimana sikap Gereja Bethel Indonesia Rehuel menanggapi kondisi ekonomi yang dialami anggota jemaatnya pada masa covid 19. Apakah ada program kerja gereja yang dibuat untuk membantu jemaatnya keluar dari kondisi perekonomian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel,
2. Untuk mengetahui seberapa berdampak Covid 19 terhadap perekonomian jemaat GBI Rehuel pada saat sebelum dan pada saat terjadi,
3. Untuk mengetahui efektifitas dari pemberdayaan ekonomi jemaat bagi jemaat GBI Rehuel.

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki mempunyai suatu gambaran dalam manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis menambah pengetahuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh diperkuliahan.
2. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi kampus sebagai bagian dalam pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan peranan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat.

3. Dapat memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi objek penelitian dalam mengambil kebijakan gereja yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi jemaat
4. Dapat memberikan masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian terutama dalam pembahasan tentang peranan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat

E. Hipotesa

Jika Gereja Bethel Indonesia Rehuel melakukan pemberdayaan ekonomi jemaat pada masa covid 19, maka Gereja Bethel Indonesia Rehuel dapat menjadi solusi bagi jemaat yang mengalami dampak covid 19.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian difokuskan kepada program pemberdayaan ekonomi jemaat Gereja Bethel Indonesia Rehuel.
2. Penelitian dilakukan terhadap jemaat Gereja Bethel Indonesia Rehuel Jakarta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method Edisi Kedua* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.75.

penelitian Kualitatif Lapangan dimana pelaksanaannya yang dibarengi dengan Riset Lapangan, Wawancara dan Kepustakaan. Penulis akan membuat angket dan melakukan wawancara langsung dalam penelitian di Gereja Bethel Indonesia Rehuel Jakarta, yang hasilnya akan dijelaskan dalam bab selanjutnya .

H. Definisi Istilah

Dalam bagian ini definisi istilah memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Skripsi ini berjudul “Peranan Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Di Masa Covid 19 Di Gereja Bethel Indonesia Rehuel Jakarta”. Ada beberapa kata yang perlu didefinisikan supaya tidak terjadi kesalah-pahaman dari pihak pembaca.

Menurut KBBI kata “peranan” berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa⁷. Berdasarkan arti kata (bahasa) aslinya, secara etimologis kata “gereja” berasal dari bahasa Portugis: *igreja*, berkaitan dengan kata *Iglesia* (Spanyol), *Eglise* (Perancis), serta *Ecclesia* (Latin) yang berasal dari kata Yunani *Kyriake* (κυριακη) yang berarti dimiliki Tuhan⁸. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dalam” memiliki arti paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya)⁹; kata “pemberdayaan” adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm.371.

⁸ Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), hlm.341.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, op. cit. hlm.114.

serta berupaya untuk mengembangkannya¹⁰ Menurut Mankiw “ekonomi” adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang selalu terbatas atau langka¹¹ Sebutan “jemaat” dalam kosa kata Bahasa Indonesia merujuk khusus kepada komunitas Kristen, bukan komunitas agama lain¹² sedangkan Kata “di” adalah kata depan untuk menandai waktu¹³ dan kata “masa” menunjuk pada waktu; ketika; saat.¹⁴ Istilah “covid 19” adalah suatu penyakit yang terkait dengan virus korona 2019¹⁵ Kata “di” adalah kata perangkai yang menyatakan ada pada suatu tempat¹⁶ kata “gereja bethel indonesia” suatu kelompok atau sinode gereja kristen protestan di Indonesia yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), dan Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI)¹⁷. Dan kata “jakarta” adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia¹⁸

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan dalam bab I berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesa, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

¹⁰ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996), hlm.145.

¹¹ Iskandar Putong, *Economics : Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.4.

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih op. cit. hlm.203.

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih op. cit. hlm.122.

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih op. cit. hlm.311.

¹⁵ Zhang Wenhong, *Panduan Pencegahan dan Pengawasan Covid-19*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020), hlm.1.

¹⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih op. cit. hlm.122.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Bethel_Indonesia.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta.

- BAB II** : Landasan Teoritis yang dibahas dalam bab II ini menjelaskan pengertian-pengertian Teori tentang: Pengertian Pemberdayaan secara umum serta menjelaskan juga sebuah Tahapan, Hambatan dan Peran dari Pemberdayaan, Penulis memberikan penjelasan tentang Prinsip Ekonomi dan Teori Alkitabiah, Serta penulis menjelaskan Hakekat Gereja, serta Pandangan Umum mengenai Covid 19.
- BAB III** : Dalam bab III ini berisikan tentang Metodologi Penelitian yang dilakukan seperti : Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Tahap-Tahap penelitian, Deskripsi Penelitian, Prosedur Pengolahan Data, Analisa Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data.
- BAB IV** : Dalam bab IV ini penulis menguraikan tentang Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi : Deskripsi Data, Analisa Data, Refleksi Teologi dan Keterbatasan dalam Penelitian.
- BAB V** : Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Penulis membuktikan hasil Hipotesa sebagai Kesimpulan, disamping itu penulis juga memberikan Saran agar Peranan Gereja menjadi lebih efektif dalam Menerapkan Pemberdayaan Ekonomi Jemaat dengan Mengembangkan apa yang telah Dijalankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka¹⁹ Pemberdayaan adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.²⁰ Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Masalah kemiskinan menjadi kian identik dengan masyarakat Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.

Untuk keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, disamping

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.57.

²⁰ Suhendra, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: STKSPRESS, 2006), hlm.74-75.

penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, dibutuhkan juga ketrampilan berwirausaha dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, berupa : modal, teknologi, informasi, dan jaminan pemasaran, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.²¹

Pemberdayaan ekonomi harus bisa memberikan kebebasan bagi individu atau kelompok dalam mengekspresikan potensi mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, individu atau kelompok tersebut diberdayakan agar terlibat aktif dalam proses pemberdayaan yang berlangsung. Tujuan kegiatan pemberdayaan yang ada diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam mensejahterakan kehidupan perekonomian mereka.

a. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut²² :

²¹ Totok Mardikanto, *Yesus Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat*, (Solo: Prima TheresiaPresindo, 2005), hlm.11.

²² Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm.35-37.

1. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
2. Tahap *assesment*, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan

masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.

6. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
7. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan tersebut diatas yang dijelaskan oleh Isbandi Rukminto Adi, dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 7 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap assesment, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

b. Hambatan Pemberdayaan

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam memberdayakan masyarakat.

1. Permodalan; Keterbelakangan ekonomi terjadi karena adanya masalah kekurangan modal karena itu dibutuhkan tabungan dan investasi yang tinggi.²³

²³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 1995), hlm.19.

2. Pendidikan; Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi juga dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi produktif. Ciri-ciri manusia modern antara lain: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam, dan sebagainya.²⁴ Dari hasil penelitian Inkeles dan Smith, mereka menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Kemudian pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa merupakan cara kedua yang efektif.²⁵
3. Sumber Alam; hal berikut yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan ekonomi adalah penggunaan sumber-sumber alam untuk kesejahteraan. Berbicara tentang kegunaan alam dari sudut pemberdayaan, tentu tidak akan jauh dari pembicaraan tentang sumber-sumber yang ada di dalamnya. Peran sumber-sumber alam sangat penting bagi perkembangan pembangunan terutama untuk masyarakat modern. Supaya alam dapat betul-betul berfaedah bagi masyarakat, perlu diperhatikan satu syarat yaitu supaya penggunaannya tepat pada waktunya. Bisa terjadi alam yang penuh dengan berbagai kekayaan, menjadi kehilangan faedahnya, karena waktu penggunaan yang kurang tepat. Karena itu perlu diadakan penelitian,

²⁴ Ibid, hlm.34.

²⁵ Ibid, hlm.35.

inventarisasi dari sumber alam yang dimiliki, serta pendidikan dari tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan, supaya sumber-sumber alam dapat dipakai secara terencana dan tepat pada waktunya.²⁶

c. Peran Pemberdayaan

Dari hambatan-hambatan di atas dapat dilihat bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat banyak aspek yang menentukan jalannya kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut. Karena itu aspek-aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi para pemberdaya yaitu pemberdaya harus dapat berperandengan baik. Ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh pemberdaya yaitu:²⁷

1. Peran sebagai konsultan, mencakup upaya untuk membangun hubungan antara klien dengan sumber yang tersedia agar mereka mampu meningkatkan rasa percaya diri dan memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang ada. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian klien sehingga memiliki kontrol atas kehidupan.
2. Peran sebagai analisator, yang memiliki kepekaan dan upaya untuk membantu klien dalam memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri. Tindakan ini juga berkaitan erat dengan upaya memberdayakan setiap orang untuk mengakui dan

²⁶ H. Siagian, *Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm.194.

²⁷ J.A.B, Lee, *The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building a Beloved Community*, (New York: Columbia University Press, 2001), hlm.173-174.

mengidentifikasi kekuatan mereka sendiri dan kekuatan orang lain.

3. Peran sebagai pelatih, di mana dapat bertindak sebagai petugas lapangan yang mengatur proses belajar klien untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Petugas lapangan bertugas untuk mengajarkan komunitas untuk berjuang dalam menghadapi segala rintangan dan ketidakmampuan yang mereka hadapi.
4. Peran sebagai penghubung jaringan kerja, hal ini mengacu pada pemahaman bahwa klien adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat dalam mencapai suatu tujuan dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, pihak pemberdaya harus mampu menghubungkan orang-orang yang diberdayakan dengan pihak lain yang mampu berbagi sejarah, masalah-masalah maupun rintangan-rintangan yang sama, sehingga menjadi referensi bagi komunitas yang sedang diberdayakan.

2. Prinsip Ekonomi dan Teori Alkitabiah

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oikou dan kata Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud kata rumah tangga dalam perkembangannya bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-

anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.²⁸

Secara umum, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karena kegiatan ekonomi itu hanya ada tiga menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi, maka prinsipnya pun digolongkan menjadi tiga bagian, diantaranya :

1. Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi adalah dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu.

2. Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Distribusi

Kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

3. Prinsip Ekonomi dalam Kegiatan Konsumsi

Kegiatan konsumsi adalah upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu.

Studi tentang ekonomi itu merupakan studi yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang berakar pada kebutuhan dan ketidakpuasan yang tidak ada habisnya. Sejak manusia merasa memiliki kebutuhan

²⁸ Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm.1.

yang harus dipenuhi atau dipuaskan, mereka terus didorong untuk mencari dan memperoleh apa yang diinginkannya itu.²⁹ Selama manusia masih dan terus memiliki kebutuhan, maka masalah itu akan terus timbul. Masalah itu tidak akan pernah terselesaikan, meskipun apa yang diinginkan itu telah dicapainya. Masalah itu tidak akan pernah terselesaikan, karena akan terus muncul keinginan dan kebutuhan lainnya.

Ditinjau dari segi teologis-alkitabiah ada tiga hal penting yang harus dilakukan agar manusia terbebas dari beban ekonomi dan tercukupi kebutuhannya³⁰ yaitu :

Pertama, bekerja (*working*). Tepat sekali yang dikatakan oleh rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kalau tidak mau bekerja, ya jangan makan. Rasul Paulus mengingatkan, “Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri” (2Tesalonika 3:10-12).

Kedua, menyimpan (*saving*). Pengajaran Alkitab jelas sekali. Menabung bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk anak-cucunya. rasul Paulus pun memberikan tekanan pada soal ini, “...Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan

²⁹ John MacArthur, *Think Biblically!*. (Wheaton: Crossway-Books, 2003), hlm.297.

³⁰ Ibid, hlm.303-305.

harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.” (2Korintus 12:14).

Ketiga, memberi (*giving*) sebagai gaya hidup. Ini sangat paradoks. Dengan memberi, seharusnya berkurang. Tetapi pengajaran Alkitab berbeda, dengan memberi kita malah akan menerima. Hidup kekristenan berarti memberi dan berkorban. Tuhan Yesus mengingatkan, “Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu” (Matius 6:3-4)

Untuk dapat seseorang keluar dari beban ekonomi tersebut diatas, diperlukan suatu sistim yang kegiatannya berkesinambungan dan didasarkan pada tujuan suatu kebijakan yang melibatkan suatu anggota kelompok serta terdiri dari komponen yang saling melengkapi guna mencapai suatu tujuan.

a. **Ekonomi Produktif**

Salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat dapat melalui program usaha ekonomi produktif yang sarasanya merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.³¹

Pedoman Kelompok Usaha Bersama Tahun 2011, tentang usaha ekonomi produktif (UEP) disebutkan bahwa usaha ekonomi produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan

³¹ Edi Suharto, op. cit. hlm.102.

kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.³²

Sesuai dengan pengertian usaha ekonomi produktif, dapat diperoleh tujuan dari adanya program Usaha Ekonomi Produktif yang bertumpu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2005³³ yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.
- b. Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi.
- c. Meningkatkan produktifitas kerja.
- d. Meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

b. Ekonomi Alkitabiah

Alkitab memang bukan buku teks ekonomi, namun terdapat banyak informasi dan gagasan penting berkaitan dengan pandangan serta sikap terhadap soal ekonomi. Lebih tujuh ratus bagian atau ayat Alkitab yang berbicara baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang uang, harta atau kekayaan. Kitab Amsal termasuk salah satu yang paling banyak berbicara tentang harta benda dan kekayaan. Yang barangkali mengejutkan kita, ternyata

³² Kementerian Sosial RI, *Modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2014), hlm.167.

³³ Kemenkeu, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 19/PB/2005, tentang Tujuan Usaha Ekonomi Produktif*, hlm.33.

Tuhan Yesus lebih banyak menyinggung soal sikap terhadap harta benda dan uang ini lebih banyak jika dibandingkan dengan soal surga atau neraka.

Beberapa pandangan Alkitab tentang ekonomi, diantaranya :

1. Kekayaan adalah tanggung jawab pribadi, tetapi ekonomi sosialis adalah cara pandang Alkitab terhadap suatu prinsip memberi³⁴, Kisah Para Rasul 2:44-45 “Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.”
2. Kemiskinan bukan hasil eksploitasi orang kaya³⁵, Amsal 6:6-8 “Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak: biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.”
3. Harta dan kekayaan merupakan salah satu kebutuhan, tetapi bukanlah suatu harta yang sesungguhnya, Matius 6:19-21 "Janganlah kamu mengumpulkan (harfiah: menimbun) harta di bumi; di bumi ngelat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga; di surga ngelat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena

³⁴ David A. Nobel, *The Battle for Truth [terj. Peperangan untuk Kebenaran]*, (Jakarta: YWAM Publishing Indonesia, 2004), hlm.373.

³⁵ Ibid, hlm.379.

di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.”

4. Kegiatan Ekonomi untuk Memenuhi Mandat Ilahi yaitu Menguasai dan Melestarikan Ciptaan, (Kejadian 1:26-28; 2:5,15); Di dalam perintah Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan itu tercakup tugas untuk mencari makanan bagi manusia itu sendiri; dan di dalam perintah untuk memelihara tercakup perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya dan cara memeliharanya. Jadi siapa yang berusaha atau melakukan bisnis dengan memperhatikan lingkungan hidupnya sebenarnya sudah menaati perintah Tuhan.³⁶
5. Bisnis Digunakan untuk Memuliakan Tuhan (Mazmur 150; Roma 11:36); Perlu diingat bahwa dalam pandangan Kristen tujuan kerja dan bisnis bukan untuk gengsi dan kehormatan. Namun, tujuannya adalah bagi kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama.³⁷

3. Hakekat Gereja

a. Pengertian Gereja

Gereja dalam Bahasa Latin disebut juga *ekklesia* yang berasal dari kata “*ek*” yang berarti keluar dari dan kata “*kaleo*” yang berarti memanggil, sehingga gereja adalah “suatu kelompok yang dipanggil keluar”. Kata ini juga yang kemudian dipakai gereja untuk menamai kelompok orang yang percaya kepada

³⁶ Paul L Cuny, *Rahasia Ekonomi Kerajaan Allah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm.22.

³⁷ Ibid, hlm.24.

Kristus setelah peristiwa salib dan kebangkitan Yesus Kristus.³⁸

Gereja yang adalah kumpulan orang percaya juga merupakan tubuh Kristus, sehingga Gereja yang sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai Kepalanya maka Gereja harus melakukan apa yang dilakukan oleh Sang Kepala Gereja. Gereja dalam dunia ini berada di tengah-tengah masyarakat. Tidak terpisahkan, karena Gereja itu hidup dan bertindak di dalam dan bersama-sama masyarakat. Dengan melakukan tugasnya yang bersifat religius murni, Gereja sekaligus juga harus berada dalam jalur *humanisasi*³⁹. Gereja sebagai bagian dari masyarakat juga terdorong untuk terlibat dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di sekitarnya.

Pelayanan holistik adalah relevan dan dibutuhkan sebagai jawaban untuk mewujudkan Injil Yesus Kristus menjadi realitas dan sekaligus dapat meringankan persoalan atau kondisi masyarakat di mana gereja berada. Pelayanan holistik adalah sebuah paham akan peran gereja dalam lingkup sosial, yakni pengontekstualisasian Injil Yesus Kristus pada masalah konkret yang terjadi di sekitar gereja. Pelayanan holistik sebagai upaya untuk merealisasi pengajaran Alkitab ke dalam hal-hal yang praktis, yang tentunya hal ini berlaku sebagai salah satu solusi dari suatu permasalahan dan tantangan.

b. Diakonia dalam Gereja

Dalam menjalankan tugas pelayanan di dunia gereja memiliki visinya

³⁸ B. S. Mardiatmadja, *Ekklesiologi Makna dan Sejarahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm.56-57.

³⁹ Pastor Yan Sunyata, *Terobosan Baru Berteologi*, (Yogyakarta: Lamalera, 2009), hlm.73-76.

yang biasa di sebut trifungsi Gereja, yaitu *koinonia* (persekutuan), *marturia* (kesaksian), dan *diakonia* (pelayanan). Dari ketiga tugas Gereja tersebut yang akan ditekankan penulis adalah diakonia.

Secara harafiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Diakonia dalam bahasa Ibrani disebut *syeret* yang artinya melayani. Dan dalam terjemahan bahasa Yunani, kata diakonia disebutkan *diakonia* (pelayanan), *diakonein* (melayani), dan *diakonos* (pelayan).⁴⁰ Dasar yang paling penting dalam diakonia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, sifat dan sikap gereja dalam ber-diakonia berdasar pada sifat dan sikap Yesus Kristus sebagaimana telah dinyatakan dan dilakukan di dalam pelayanan-Nya. Yesus Kristus bukan hidup untuk diri-Nya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Gereja harus melakukan pelayanan terhadap sesama anggota persekutuan dan terhadap orang lain di luar persekutuan.⁴¹ Karena itu Gereja harus mampu menjalankan tugas diakonianya dengan baik karena Gereja tanpa diakonia bukanlah Gereja yang sesungguhnya.

Gereja harus memusatkan misinya pada pangkal kemiskinan itu, dan harus memusatkan misinya pada pangkal kemelaratan itu, dan dari situ bergerak “menuju ke pinggiran”, kepada mereka “terhadap setiap orang berdosa”, dengan kata-kata lain kepada orang-orang miskin dan tertindas.⁴² Lagi pula gereja tidak boleh mentolerir kemiskinan material di antara umat-Nya. Jika

⁴⁰ A. Noordegraaf, *Orientasi Diakonia Gereja: Teologi Dalam Prespektif Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm.2.

⁴¹ Darwin Lumban Tobing, *Teologi di Pasar Bebas*, (Pematang Siantar: L-SAPA, 2007), hlm.382.

⁴² David Bosch, *Transformasi Misi Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm.153.

Yesus mengatakan, “orang-orang miskin selalu ada padamu” (Mrk 14:7), maka Ia sekali-kali bukannya menyetujui adanya kemiskinan secara permanen.

c. Tujuan Diakonia

Tujuan diakonia harus dijalankan dalam rangka *Missio Dei*, yaitu kehadiran kerajaan Allah di dunia. Tugas diakonia sendiri dianggap sebagai tanggung jawab seluruh jemaat, bukan tugas yang secara eksklusif dipercayakan kepada anggota-anggota jemaat tertentu.⁴³

Pada umumnya diakonia ada 3 jenis, yaitu diakonia karikatif, diakonia reformatif dan diakonia transformatif.

1. *Diakonia Karikatif*, diakonia ini sering diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, pakaian untuk orang miskin, menghibur orang sakit, dan perbuatan amal kebajikan lainnya. Pendekatan ini mendapat kritik yang tajam karena bagi kalangan di luar Gereja, diakonia karikatif dikecam, karena sering kali dituduh sebagai alat untuk menarik seseorang untuk masuk dalam Gereja. Sebaliknya, bagi kelompok aksi oikumenis, dikecam karena diakonia karikatif menghasilkan ketergantungan *status quo*.⁴⁴
2. *Diakonia Reformatif*, diakonia reformatif lebih dikenal sebagai diakonia pembangunan. Diakonia jenis ini berusaha meningkatkan kehidupan atau kondisi yang dilayani (mengubah ke arah yang lebih baik). Analogi model ini adalah bila ada orang lapar berikan makanan (roti, ikan) dan pacul atau

⁴³ Josef. P. Widyatmadja, *Diakonia Sebagai Misi Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.6.

⁴⁴ Novembri Choeldahono, “*Gereja, Lembaga Pelayanan Kristen dan Diakonia Transformatif*” dalam *Agama Dalam Praksis*, Th. Kobong (Ed.), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm.48-49.

kail supaya ia tidak sekedar meminta tetapi juga mengusahakan sendiri.⁴⁵

3. *Diakonia Transformatif*, diakonia ini tidak hanya sekedar memperhatikan kekurangan masyarakat, tetapi juga memberikan penyadaran serta dorongan kepada rakyat untuk menyadari akan hak-haknya. Jadi diakonia transformasi dimaksudkan agar terjadi perubahan total dalam fungsi-fungsi dan penampilan dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Diakonia ini bukan hanya berarti memberi makan, minum, pakaian dan lain-lain, tetapi bagaimana bersama masyarakat memperjuangkan hak-hak hidup.⁴⁶

d. Cakupan Diakonia

Pelayanan diakonia pertama-pertama harus dimulai dari anggota-anggota keluarga. Artinya bahwa keluarga adalah titik berangkat dari pelayanan, ketika warga jemaat mampu membangun keluarganya maka warga jemaat juga akan mampu membangun sesamanya di luar keluarganya.

Sasaran diakonia yang berikut adalah dalam persekutuan, di mana injil diberitakan dan dipercayai, yaitu di dalam jemaat. Di situ mereka yang lemah dan yang membutuhkan bantuan harus memperoleh bagian dalam kebahagiaan umat Allah dan tidak boleh ada orang yang hidup dalam kesusahan karena penyakit, kemiskinan, penderitaan, kesepian, dan lain-lain.⁴⁷

Dari kelompok jemaat harus makin bertambah besar dan menyebar ke

⁴⁵ Ibid, hlm.50-51.

⁴⁶ Ibid, hlm.53.

⁴⁷ J.L. Ch. Abineno, *Diaken*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm.27.

luar, melewati batas-batas jemaat dan batas-batas negeri mereka. Dalam hal ini pelayanan diakonia bukan saja disuruh untuk melayani orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi juga orang-orang lain, bahkan orang-orang yang memusuhi kita.⁴⁸ Berkaitan dengan pelayanan diakonia pada semua orang, Yesus juga menekankan untuk melayani mereka yang hina, di sini menurut banyak penafsir bukan saja terbatas pada anggota-anggota jemaat, tetapi mencakup semua orang, sesama manusia yang hidup dalam kesusahan.

e. Relevansi Diakonia Terhadap Gereja Masa Kini

Dalam Gereja-gereja pada masa kini, jabatan diaken hampir semua sudah tidak lagi ada. Sepertinya, Gereja-gereja menjadikan pelayanan diakonia dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu diaken, penatua, pendeta dan bahkan jemaat sekalipun.

Di abad-abad ini gereja Kristen muda dengan berbagai cara telah membuktikan rasa tanggung jawab diakonalnya, baik ke dalam lingkungannya sendiri maupun ke luar. Bukti-bukti bantuan antar sesama ini pasti merupakan faktor-faktor paling penting yang menjelaskan daya tarik dan perkembangan terhadap jemaat. Ketika terjadi bencana-bencana pun jemaat Kristen menunjukkan kesediaannya untuk berkorban, umpamanya ketika terjadi epidemi saat kaisar Valerianus memerintah (\pm 259). Tanpa memikirkan bahaya menular, orang-orang Kristen memelihara yang sakit dan

⁴⁸ Ibid, hlm.26.

menguburkan yang meninggal.⁴⁹

Dengan perwujudan hakikat diri gereja seperti ini, maka akan ada mekanisme tanggapan terhadap testing kritis secara proaktif yang meneguhkan kredibilitas gereja, dimana ia membuktikan diri sebagai “berdiri di atas krisis,” karena ia diteguhkan oleh kritik Tuhan-Nya, dan kritik dari dunia.⁵⁰

B. Pandangan Umum mengenai Covid 19

1. Definisi, Gejala dan Pencegahan

Corona virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Nama Corona berasal dari bahas latin : *corona*, dan Bahasa Yunani : “*korone*” yang diartikan dengan mahkota atau lingkaran cahaya. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri (kepala) sampai yang komplikasi berat (pneumonia atau sepsis).⁵¹

Adapun gejala yang timbul pada saat seseorang terpapar oleh virus Corona adalah :

1. Gejala ringan dan sedang, demam (sama dengan atau > 38C atau ada

⁴⁹ A. Noordegraaf, *Orientasi Diakonia Gereja: Teologi Dalam Perspektif Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), hlm.74.

⁵⁰ Yakob Tomalata, *Teologi Misi: Suatu Dogmatika Alkitabiah Tentang Misi, Penginjilan dan Pertumbuhan Gereja*, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2005), hlm.177.

⁵¹ Fakhur Razi, *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat*, (Depok: PD Prokami, 2020), hlm.7.

riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada demam)

2. Gejala berat, gejala ringan ditambah keluhan sesak nafas (frekuensi nafas >24x/menit) dan Pneumonia berdasarkan gambaran radiologis, serta gagal ginjal.

Secara umum pasien menunjukkan gejala gangguan sistem pernafasan yang ringan dan demam. Waktu inkubasi Virus Corona adalah 5 hingga 6 hari, dengan catatan periode inkubasi bisa berbeda pada tiap individu dengan rentang waktu hingga 14 hari dari infeksi.

Adapun cara pencegahan yang harus dilakukan agar penyebaran virus tidak meluas adalah dengan menerapkan perilaku hidup baru melalui gerakan 5 M (memakai masker berstandar nasional, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, menjaga jarak pada saat beraktivitas minimal 1 meter dengan orang sekitar, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi).

2. Sejarah singkat Covid 19

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab.

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh

virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (=novel, paling baru).

Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumonia misterius itu dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).⁵²

3. Dampak Covid 19

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat telah mengalami dampak yang semakin meluas, tidak hanya di sektor kesehatan saja. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.

Dampak dari COVID-19 berikutnya adalah sektor ekspor dan impor Indonesia, dimana sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data

⁵² Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), hlm.4.

terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia.

Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,07 juta pelancong atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya.

Sektor berikutnya adalah pendidikan, dimana yang merasakan dampak langsungnya adalah pelajar dan mahasiswa. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, lalu mental peserta didik juga menjadi korbannya, ditambah sulitnya mencari pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus.

Pandemi Covid-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi beberapa sektor di Indonesia. Di sektor pendidikan, terjadinya percepatan transformasi digital, di sektor ekonomi, memicu munculnya pelaku usaha UMKM baru yang lebih kreatif.

4. Covid 19 dan Peran Gereja

Gereja tidak hanya berdoa saja, melainkan ikut aktif berprakarsa menghentikan pandemi ini. Kalau hanya berdoa itu berarti kita tidak menggunakan nalar, pikiran dan jiwa kita menghadapinya. Kita baiknya berdoa sesudah melakukan beberapa upaya penyelamatan. Dengan demikian, kita diharapkan untuk berhenti menjadi pendoa-pendoa ulung tanpa pernah merasakan penderitaan dari yang kita doakan itu. Bekerja dan berdoa, itulah posisi sebaiknya dari gereja.⁵³

Dengan demikian ada 4 hal yang sebaiknya dilakukan orang Kristen pada masa pandemi ini⁵⁴, yaitu :

1. Jangan takut, gereja seharusnya menjadi pembawa berita damai untuk membawa pengharapan dan sukacita bagi dunia. Gereja diharapkan dapat menjadi penggerak dalam mengabarkan berita pengharapan dan sukacita bukan berita ketakutan.
2. Jangan penyebar berita hoax, gereja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, masa pandemi adalah juga masa yang tepat untuk gereja menjadikan semua bangsa murid Tuhan melalui perilaku dan keteladanan.
3. Selalu berdoa dan menjaga diri, Protokol Kesehatan dikampanyekan agar semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali warga gereja harus turut

⁵³ Ramlan Hutahaean, *Corona Riwayat Mu Kini: Memaknai Dampak Corona Hati Yang Tergerak Oleh Belas Kasihan*, (Jakarta: Thatha Gendis Indonesia, 2020), hlm.38.

⁵⁴ Ibid, hlm.116.

serta berpartisipasi dalam menghentikan penyebaran Covid 19 ini.

4. Terus melakukan kegiatan sosial, gereja harus berfungsi menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar, sikap gereja harus senantiasa peka terhadap setiap kebutuhan.

Gereja harus memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi disekelilingnya, gereja tidak boleh disibukkan oleh urusannya sendiri. Selanjutnya sebagai orang kristen, pandemi ini harus pula dimanfaatkan untuk mewujudkan perintah Tuhan Yesus dengan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami peranan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di masa Covid 19. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel,
2. Untuk mengetahui seberapa berdampak Covid 19 terhadap perekonomian jemaat GBI Rehuel pada saat sebelum dan pada saat terjadi,
3. Untuk mengetahui efektifitas dari pemberdayaan ekonomi jemaat bagi jemaat GBI Rehuel.

Dalam tujuan penelitian ini maka akan jelas terlihat arah dalam penelitian ini.

B. Tempat dan waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat untuk menyelesaikan dalam observasi. Penulis melakukan penelitian di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rehuel yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat. Penelitian ini dimulai sejak Juli – November 2020; bahkan sebelum

melakukan penelitian penulis sering hadir ditempat tersebut yang berkaitan dengan pelayanan *mentoring*.

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian,penulis melakukan Metode Penelitian Kualitatif Lapangan dimana pelaksanaannya juga dibarengi dengan Riset Lapangan, Wawancara dan Kepustakaan. Di samping itu penulis juga akan mengumpulkan data-data melalui buku-buku. Adapun cara atau langkah-langkah penelitan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengadakan observasi awal terhadap jemaat yang ada di Gereja Bethel Indonesia Rehuel Jakarta, untuk menemukan latar belakang masalah.
2. Mengumpulkan data-data literature, ayat-ayat Alkitab, literature-literature yang memiliki hubungan dengan judul skripsi yang sedang dibahas.
3. Mengadakan angket pre-tes yang bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai permasalahan ekonomi jemaat di tempat penelitian.
4. Melakukan wawancara langsung kepada pemimpin dan pengurus gereja mengenai program pemberdayaan ekonomi jemaat yang telah dilakukan.
5. Mengadakan angket post-test yang bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi jemaat atas permasalahan ekonomi di tempat penelitian.

D. Tahap-Tahap penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Hal demikian juga berlaku saat tahap-tahap dalam proses pendekatan kualitatif, dilakukan agar mempermudah dalam melakukannya seperti:

1. Tahap persiapan

- a. Mempersiapkan penelitian seperti latar belakang penelitian, fokus penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan analisis data dan rancangan triangulasi (Wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung)
- b. Persiapan wawancara
- c. Persiapan wawancara ke Gembala dan jemaat-jemaat
- d. Konsultasi dengan Gembala
- e. Menetapkan obyek penelitian

2. Tahap penelitian lapangan

- a. Pengamatan di gereja
- b. Wawancara pada pihak gereja
- c. Cek ulang pengamatan pada Gembala dan jemaat

3. Tahap analisa data

- a. Analisa observasi, wawancara dengan obyek penelitian
- b. Mengolah hasil analisa
- c. Membuat kesimpulan serta membuat laporannya

E. Deskripsi Penelitian Sebagai Alat Instrumen

Dalam melakukan Penelitian Kualitatif Lapangan dapat disebut sebagai instrument dalam penelitian, karena memang penelitian ini sendiri yang mengolah dari awal sampai selesai seperti membuat bahan wawancara, menggali data, menelaah serta menafsirkan serta membuat tabulasi data dan sebagainya.

F. Prosedur Pengolahan Data

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh informasi yang benar.dengan beberapa cara prosedur pengolahan data:

1. Kepustakaan

Sebagaimana lazimnya metodologi kualitatif, termasuk metode kualitatif lapangan, dimana penelitian juga dilakukan dengan kepustakaan. Hal ini merupakan suatu teknik untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Bahasan ini yang dibandingkan dengan sumber-sumber tertulis lainnya.

2. Wawancara

Tehnik Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu si pewawancara yang mengajukan pertanyaan yaitu penulis dan yang diwawancarai untuk memberi jawaban. Penulis juga melakukan wawancara pada beberapa narasumber untuk menggali informasi. Tujuannya adalah agar mengetahui secara akurat sejauh mana permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari beberapa narasumber yang lebih mendalam.

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan suatu pengamatan yang dilakukan berdasarkan metode kualitatif lapangan dimana penulis sendiri yang mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam meneliti setempat. Ada beberapa hal yang penulis perhatikan tentang observasi:

a. Observasi Partisipasi

Merupakan metode data yang digunakan untuk menghimpun dan meneliti melalui pengamatan serta penginderaan yang mana penelitian terlihat dalam orang yang memberikan informasi.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dimana penelitian berdasarkan pengembangan dilapangan.

c. Observasi Kelompok

Penelitian yang dilakukan secara bersama terhadap sebuah isu yang diangkat jadi obyek penelitian.

4. Kuesioner

Teknik Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan adalah untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya atau hal-hal yang dirasakan oleh responden melalui google form. Kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan pilihan ganda dengan pertanyaan tertutup, dan diberikan kepada responden dengan mengirim lampiran tautan di pesan whatsapp.

5. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi dokumen resmi, laporan kegiatan berupa foto-foto, dan data lainnya yang relevan dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan dalam penelitian untuk mengambil gambar objek penelitian yang diteliti dan aktivitas kegiatan dari penelitian.

G. Analisa Data

Dalam pendekatan kualitatif lapangan dilakukan juga analisa data sejak penulis melakukan penelitian lapangan bahkan sebelumnya telah dilakukan dikarenakan analisa data kualitatif merupakan proses yang berkesinambungan karena data akan terus bertambah dan berkembang sehingga memerlukan waktu. Penulis merumuskan dan sampai penelitian selesai. Proses Analisa data diprioritaskan dalam metode kualitatif lapangan ini. Analisa data dapat bermanfaat untuk mendapat solusi permasalahan tersebut diatas terutama yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut tiga tahapan model yang digunakan dalam teknik analisis data menurut Miles and Huberman:

1. Reduksi Data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang relevan

dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkasnya.

2. Display Data.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan atau memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pembandingan terhadap data tersebut. Penulis lakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Teknik Triangulasi dilakukan dengan wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder.

Observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer. Triangulasi dengan sumber yang dilakukan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dalam mengecek dan membandingkan kebenaran yang diperoleh melalui penelitian kualitatif lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Metode penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, pada masa pandemi Covid 19 masih berlangsung dan berdampak bagi warga jemaat GBI Rehuel yang menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang bersifat interaktif dan metode yang bersifat non-interaktif. Dimana metode yang bersifat interaktif meliputi teknik *wawancara terstruktur dan observasi tak berstruktur*, sedangkan metode yang bersifat non-interaktif meliputi *teknik kuesioner dan studi dokumentasi*. Berikut data hasil penelitian yang telah dilakukan :

1. Hasil dari Wawancara.

Teknik wawancara dilakukan dengan menentukan narasumber yang terpercaya dan terwakili dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Gembala jemaat dan pemimpin departemen. Total responden yang diambil datanya dengan teknik wawancara dalam penelitian ini ada 7 responden yang meliputi 1 Gembala jemaat dan 6 pemimpin departemen. Berikut rangkuman hasil wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian :

No.	Pertanyaan	Indikator
1.	Pentingnya Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Penting, melakukan amanat agung dan membantu keuangan jemaat di masa pandemi Covid 19 ini.
2.	Kolerasi Visi Misi Gereja dan Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Saling berkaitan, karena program tersebut adalah bagian dari visi dan misi Rehuel.
3.	Anggaran Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Alokasi dana misi dan sumbangan Diaken.
4.	Tujuan Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Membantu jemaat mendapatkan penghasilan. Jemaat terbantu ekonominya selama pandemi.
5.	Jangkauan Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Semua warga jemaat yang mengalami kesulitan keuangan dan yang terkena dampak covid 19.
6.	Pelaksanaan Program pemberdayaan ekonomi jemaat.	Sangat efektif dan solutif bagi permasalahan keuangan jemaat. Dapat melaksanakan amanat agung Yesus.

2. Hasil dari Observasi.

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati obyek yang mungkin bisa terlewat apabila penelitian sudah dilakukan melalui teknik

wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Pada teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan teknik observasi tidak berstruktur. Berikut data berdasarkan hasil observasi pada penelitian yang telah dilakukan :

No.	Hal	Kriteria
1.	Desain Ruang Koperasi	Cukup
2.	Pengelolaan Koperasi	
	a. Management Kas	Sangat Baik
	b. Management Piutang	Sangat Baik
	c. Management Persediaan Barang	Baik
3.	Produktivitas kerja SDM	
	a. Tenaga Kerja Terlatih	Baik
	b. Tenaga Kerja Terdidik	Baik
	<i>Rata- Rata</i>	<i>Baik</i>

3. Hasil dari penyebaran Kuesioner.

Penulis membagikan angket atau kuesioner kepada semua warga jemaat GBI Rehuel dengan cara membagikan tautan link dari google form ke aplikasi whatsapp salah satu pemimpin gereja. Kuesioner disebar melalui aplikasi whatsapp sebanyak kurang lebih 161 warga jemaat aktif yang bersumber dari database gereja, tetapi hanya 63 responden yang menjawab dengan status 7 responden level pemimpin 14 responden level pekerja / pelayan dan 42 responden level jemaat biasa. Penyebaran angket ini dilakukan pada saat pandemi Covid 19

masih terjadi.

a. *Google Form.*

Untuk mengetahui data tanggapan warga jemaat terhadap program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel, peneliti menggunakan *Google Form* sebagai alat evaluasi. Hasil dari penyebaran angket atau kuisioner tersebut adalah sebagai berikut :

a. Profile responden yaitu :

- a. menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun (28,6%)
- b. jenis pekerjaan responden adalah karyawan / wiraswasta (60,3%)
- c. lama responden berjemaat di GBI Rehuel adalah 6-10 tahun (36,5%)
- d. dominasi responden berstatus jemaat biasa (66,7%)

b. Dampak Covid 19 yaitu :

- a. menunjukan bahwa dampak Covid 19 terhadap perekonomian responden adalah sangat berdampak (82,5%)
- b. mayoritas responden sebelum Covid 19 berpenghasilan 5-10 juta (58,7%)
- c. mayoritas responden pada saat Covid 19 berpenghasilan 1-4 juta (33,3%)

c. Keterlibatan terhadap program yaitu :

- a. sebagian besar responden mengikuti program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel (65,1%)
- b. program pemberdayaan ekonomi jemaat yang diikuti oleh responden mayoritas adalah *lainnya* yaitu *selain* program pemberian modal usaha, program pelatihan dan pendampingan usaha, serta program pemasaran produk usaha (38,1%)
- d. Efektifitas program yaitu :
 - a. program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi responden (81%)
 - b. tingkat kepuasan warga jemaat terhadap program tersebut berada di angka 76% - 100% (69,8%)
 - c. mayoritas responden menjawab bahwa peranan gereja sangat solutif terhadap permasalahan ekonomi jemaat selama Covid 19 (92,1%)

4. Hasil dari Studi Dokumentasi.

Dari hasil studi penelitian, penulis mengumpulkan beberapa data tentang gambaran umum Gereja Bethel Indonesia jemaat Rehuel yang dapat dijadikan laporan studi dokumentasi yaitu :

1. Sejarah GBI Rehuel
2. Visi Misi GBI Reheul

3. Nilai – nilai GBI Rehuel
4. Profil GBI Rehuel
5. Program Kerja GBI Rehuel

A. Sejarah GBI Rehuel

Berawal dari kerinduan untuk mempraktekan kebenaran Firman Tuhan untuk mengerjakan Amanah Agung bagi setiap jiwa yang belum mengenal kasih karunia atau jiwa-jiwa yang tersesat untuk hidup sesuai rancangan Allah semula. Pak Andyiono memutuskan tanggal 31 Desember 1999 untuk menyewa tempat yang dijadikan untuk tempat beribadah.

Nama Rehuel artinya Sahabat Allah. Ada 3 hal yang menjadi dasar dari berdirinya Gereja Rehuel, yaitu :

1. Fokus kepada Yesus bukan mujizat. Matius 24:24, Dimana mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan sehingga bisa menyesatkan orang pilihan. Hal ini meresahkan hati Pak Andyiono. Banyak orang disesatkan dengan tergilagila dengan mujizat-mujizat dan ini melenceng dari Kebenaran Hakiki. Bukan salah mujizat dan berkat namun jangan sampai hidup kekristenan hanya untuk mengejar tanda-tanda ajaib dan mujizat semata.
2. Fokus kepada Pertobatan sejati. Kisah Para Rasul 17:30, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-

mana semua mereka harus bertobat. Apa maksud bertobat, artinya kita harus tertuju pada pola pikir Kristus, 20 tahun yang lalu Pak Andy sudah menyadari hal ini, banyak orang yang tidak bertobat sesuai kebenaran, hanya penyesalan sesaat. Kenapa manusia tidak bertobat karena tidak masuk pada pola pikir dan perasaan Kristus, tidak masuk ke jantung pertobatan sesungguhnya.

3. Fokus kepada kebenaran Firman-Nya. Yohanes 12:32, Bagaimana orang bisa tertarik datang kepada Yesus, kebenaran diperjualbelikan, banyak orang yang tidak memahami arti Kekristenan sesungguhnya.

B. Visi Misi GBI Rehuel

Adapun Visi dan Misi dari Gereja Bethel Indonesia jemaat

Rehuel yaitu :

Visi

Kasih Dengan Perbuatan Dan Dalam Kebenaran

Misi

Selama Masih Ada Kesempatan, Mari Kita Berbuat Baik

C. Nilai-nilai GBI Rehuel

Nilai-nilai yang menggerakkan Gereja GBI Rehuel ada 6, dimana nilai-nilai tersebut diambil dari nama REHUEL yaitu :

1. *Radical*, menghayati dan melakukan esensi Kekristenan yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Dengan mental prajurit yang

konsisten seorang Rehuel akan melayani Tuhan sebagai gaya hidup dan terus menerus hidup dalam kerajaan Allah.

2. *Esprit De Corps*, memiliki rasa saling menjaga, saling mendukung, saling menolong dan saling melengkapi melalui proses kerja tim yang solid sebagai sesama anggota keluarga Allah dalam rangka memenuhi panggilan sebagai pembawa Misi Kerajaan Allah di bumi yaitu Amanat Agung Tuhan Yesus.
3. *Heart*, memiliki hati sebagai seorang sahabat Allah (Rehuel) , yaitu murid Kristus yang memiliki hubungan dewasa dengan Bapa Sorgawi, sehingga dapat melakukan 5 pekerjaan Bapa surgawi secara maksimal di bumi dengan pertolongan Roh Kudus.
4. *Unity*, Menghayati arti kesatuan dalam Tubuh Kristus serta mengambil tanggung jawab dalam menolong, memperlengkapi, bersinergi dan berjejaring dengan bagian Tubuh Kristus lainnya dalam rangka memenuhi bumi dengan kemuliaan-Nya.
5. *Empathy*, Memiliki hati seorang hamba yang berbelas kasihan bagi orang-orang yang terhilang dan melayani serta menjangkau mereka menjadi anggota Kerajaan Allah.
6. *Love*, Menghayati dan melakukan kasih yang di perintahkan oleh Tuhan Yesus yaitu kasih yang tidak bersyarat (Kasih Agape) kepada Tuhan dan sesama manusia.

D. Profil GBI Rehuel

1. Nama Gereja : Gereja Bethel Indonesia jemaat Rehuel
2. Alamat : Jalan Bungur Besar Gang 14 No. 1A
Jakarta Pusat
3. Luas Tanah : 120 M
4. Status Gedung : Sewa
5. Jumlah warga jemaat GBI Rehuel tahun 2021

No.	Ibadah Raya	Jumlah Jemaat	
		Aktif	Tidak Aktif
1.	Umum	120	21
2.	Anak YES	33	17
3.	Glow Youth	41	20
Total		252	
4.	Konsel	10	

E. Program Kerja GBI Rehuel

Program kerja GBI Rehuel secara umum tidak pernah berubah dari 22 tahun yang lalu ; dari Gereja Anak, Gereja Youth dan Umum yaitu Penjangkauan dan Pemuridan. Bentuk nyata dari program Penjangkauan dan Pemuridan tersebut adalah :

1. Memberi bantuan kepada yang membutuhkan melalui: baksos, sembako murah, dan lain-lain.
2. Memberkati gereja-gereja di daerah melalui pelayanan misi dan penjangkauan.

B. Analisis Data

Analisis data hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Data Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini yang menjadi responden dalam pengumpulan data wawancara adalah Gembala jemaat dan pemimpin departemen di GBI Rehuel. Total responden yang diambil datanya dengan teknik wawancara dalam penelitian ini ada 7 responden yang meliputi 1 Gembala jemaat dan 6 pemimpin departemen.

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang dipilih dari kalangan pimpinan jemaat di Gereja Bethel Indonesia Rehuel; maka hasil penelitian dan analisis dipaparkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, satu informan mengatakan bahwa Pentingnya program pemberdayaan ekonomi jemaat terutama di masa pandemi Covid 19. Program pemberdayaan ekonomi jemaat dilakukan untuk membantu warga jemaat gereja yang mengalami kesulitan ekonomi dan sebagai sarana penjangkauan jiwa. Dengan demikian jelaslah bahwa peran dan posisi gereja adalah penunjuk arah perjalanan kehidupan dan pembuat rasa dari keberadaan orang yang dinaungi oleh gereja. Pada suasana pandemipun baiknya peran dan posisi sebagaimana disebutkan di atas tetap dilakoni oleh Gereja. Gereja yang bertugas menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Gereja yang bertugas menunjuk

arah kepada kehendak Tuhan sebagai satu-satunya pedoman hidup yang mesti diteladani oleh semua orang yang berada di naungannya, pada setiap kondisi dan peristiwa.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tugas dan panggilan gereja adalah mengajak jemaat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi jemaat sebagai bagian dari melakukan amanat agung.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Visi Misi Gereja saling berkaitan dengan Program pemberdayaan ekonomi jemaat. Hal ini disampaikan oleh satu orang informan. Pada saat rasul Paulus menasihatkan jemaat di Galatia, ia berpesan agar jangan pernah jemu-jemu dalam berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan seiman (Galatia 6:9-10), mandat dan tanggung jawab yang sama diberikan Tuhan kepada gereja-Nya agar selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Peran pelayanan diakonia yang penting adalah perbuatan baik sebagai buah iman, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sesuai perintah Allah.⁵⁶ Visi dan Misi gereja secara umum adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan perbuatan baik sebagai perwujudan kasih-Nya kepada umat manusia.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika pemberdayaan ekonomi jemaat dilakukan, Gereja Rehuel telah melakukan

⁵⁵ Ramlan Hutahaean, op. cit. hlm.90.

⁵⁶ A. Noordegraaf, op. cit. hlm.85.

visi dan misi Tuhan atas gereja yaitu menyatakan kasih-Nya kepada sesama manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang informan ditemukan bahwa anggaran program pemberdayaan ekonomi jemaat diperoleh dari alokasi dana misi dan sumbangan Diaken. Pengaturan keuangan di GBI Rehuel sebagian besar dana dialokasikan untuk pelayanan misi, yaitu untuk pelayanan penjangkauan. Sedangkan alokasi dana diakonia dijalankan dengan melihat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh jemaat, seperti dana untuk besuk untuk kelahiran, pernikahan, kedukaan dan musibah lainnya yang dialami jemaat. Sumber keuangan untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi jemaat masih bersumber pada sebagian alokasi dana misi dan sumbangan pribadi para diaken.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan yang dibangun kepada warga jemaat GBI Rehuel mengenai pelayanan diakonia masih terbatas atas apa yang sudah diprogramkan, diakonia selalu berkaitan dengan masalah bantuan pada masa-masa tertentu. Hal itu dikarenakan adanya dana sosial yang diterima oleh warga jemaat sewaktu-waktu pada saat terjadinya musibah atau kemalangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, empat informan mengatakan bahwa Tujuan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat adalah membantu jemaat mendapatkan penghasilan. Sedangkan tiga orang informan mengatakan bahwa Tujuan dari program pemberdayaan ekonomi

jemaat adalah untuk membantu perekonomian jemaat selama pandemi. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat⁵⁷ Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :⁵⁸

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)

Hal itu tidak terlepas dari upaya manusia untuk mendapatkan penghasilan demi terciptanya keberlangsungan hidup.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenai tujuan dari suatu program pemberdayaan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel sudah tepat dengan berfokus kepada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi jemaat.

Jangkauan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat adalah semua warga jemaat yang mengalami kesulitan keuangan dan yang terkena dampak covid 19. Demikian hal tersebut dikemukakan oleh enam orang informan pada saat dilakukan wawancara. Dengan penjelasan yang dikemukakan oleh dua orang informan yaitu terlebih dahulu dibangun sebuah kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dari program pemberdayaan

⁵⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.23.

⁵⁸ Ibid, hlm.28.

ekonomi jemaat tersebut. Jumlah penghasilan yang diperoleh oleh penduduk dari apa yang ia usahakan atau dari prestasi kerjanya selama satu periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan dinamakan pendapatan.⁵⁹ Dampak yang dialami terhadap perekonomian jemaat di Rehuel sangat luas, aspek pendapatanlah yang paling berdampak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Jangkauan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat di Rehuel harus menyentuh seluruh warga jemaat, supaya dampak yang ditimbulkan dalam terhadap pendapatan warga jemaat dapat segera diperbaiki.

Dari hasil wawancara ditemukan juga bahwa Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat sangat efektif dan solutif bagi permasalahan keuangan jemaat serta dapat melaksanakan amanat agung Yesus. Demikian hal tersebut dikemukakan oleh tujuh orang informan dalam proses wawancara. Kontribusi dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat ini diharapkan dapat terciptanya keseimbangan antara kebutuhan aspek jasmani dan aspek rohani. Pada dasarnya manusia cenderung mengejar aspek jasmani yang berupa materi dan harta, bukan aspek rohani seperti sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Doug Sherman dan William Hendricks mengatakan bahwa bekerja adalah sarana

⁵⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.47.

manusia untuk mencapai tujuan-tujuan berikut⁶⁰ :

1. Melalui pekerjaan kita melayani orang lain.
2. Melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan kita sendiri.
3. Melalui pekerjaan kita memenuhi kebutuhan keluarga kita.
4. Melalui pekerjaan kita memperoleh uang untuk dapat memberi kepada orang lain.
5. Melalui pekerjaan kita mengasihi Allah

Keseimbangan dibutuhkan dalam program pemberdayaan ekonomi jemaat, agar dalam pelaksanaannya warga jemaat tidak hanya mengejar materi saja atau mengejar Tuhan saja, tetapi perlu kedua-duanya terpenuhi seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel sudah memenuhi kebutuhan aspek jasmani dan rohani yang seimbang.

2. Analisis Data Hasil Observasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa hasil observasi dibagi menjadi 3 poin, yakni Desain Ruang Koperasi, Pengelolaan Koperasi, Produktivitas Kerja SDM.

- a. Pada desain ruang koperasi mendapatkan kriteria Cukup, hal ini dikarenakan ukuran luas ruang kerja dan penyimpanan barang yang

⁶⁰ Doug Sherman dan William Hendricks, *Pekerjaan Anda Penting Bagi Allah*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997), hlm.124.

tergabung terlalu sempit yakni ukuran 2 x 3 m², tidak memenuhi standart tata ruang gudang yang meliputi asas fleksibilitas ruangan dan asas jarak terpendek. Dari sarana gudang yang tersedia bisa dikatakan memenuhi standart dengan beberapa catatan, sarana gudang dilengkapi telepon untuk berkomunikasi, akses internet, alat pengatur suhu ruangan, rak untuk menyusun produk, akan tetapi tidak dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang merupakan unsur penting dalam sebuah standart keamanan gudang dan juga tidak dilengkapi alat pemantau keamanan dari pencurian yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV). Hal ini harus memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lindung Lingkungan (SMK3L) dalam Mengelola Penyimpanan.⁶¹

Berdasarkan pemaparan diatas masih perlu diperhatikan agar asas keamanan lebih diutamakan, perlu dilengkapi sarana yang menunjang agar dapat mengantisipasi atau meminimalisir kerugian besar yang terjadi dikemudian hari karena musibah.

- b. Pengelolaan Koperasi terbagi dalam beberapa poin, dibawah ini akan dibahas pada masing-masing poin untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci.
 1. *Management* Kas, pada pengelolaan kas mendapatkan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan transaksi penjualan produk

⁶¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Unit Kompetensi 27 Mengelola Penyimpanan.

koperasi menggunakan layanan transfer bank, artinya setiap transaksi uang masuk secara otomatis tercatat di pembukuan bank. Kas termasuk uang simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan. Tujuan management kas adalah untuk menentukan kas minimum yang selalu harus tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah sampai waktunya.⁶² Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa pengelolaan kas sudah sesuai standart dan prosedur pengelolaan kas yang sangat baik.

2. *Management* Piutang, pada pengelolaan piutang mendapatkan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar transaksi penjualan produk koperasi terjadi dikalangan jemaat GBI Rehuel. Artinya produk-produk usaha yang dijual melalui koperasi gereja dikonsumsi juga sebagian besarnya oleh warga jemaat Rehuel. Sehingga resiko terjadinya kerugian karena pembeli tidak membayar semakin kecil, ditambah juga sistem pembayaran selama ini melalui transfer bank bukan hutang bayar.

Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit. Tujuan management piutang adalah untuk meningkatkan volume penjualan kredit dan memperkecil kemungkinan timbulnya resiko rugi dari penjualan kredit itu.⁶³

⁶² Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan, Duta Azhar, 2013), hlm.78.

⁶³ Ibid, hlm.78-79.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa resiko terhadap kerugian dari penjualan kredit sangat minim bahkan tidak beresiko.

3. *Management* Persediaan Barang, pada pengelolaan persediaan barang mendapatkan kriteria baik. Berdasarkan pengamatan penelitian terhadap lalu lintas transaksi sangat baik, akan tetapi ketersediaan produk terhadap permintaan tidak terkelola dengan baik. Artinya ada beberapa stock yang kosong sehingga pembeli harus menunggu barang tersedia dahulu. Meskipun demikian, produk yang tercatat dalam persediaan barang tersebut selalu terjual sebelum melampaui batas waktu kadaluarsa suatu produk. Persediaan barang sangat banyak kaitannya dengan kegiatan penjualan, produksi dan likuiditas. Demikian mempunyai pengaruh langsung terhadap rentabilitas koperasi.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa management persediaan barang harus ditingkatkan, karena masih ada kelemahan pengelolaan persediaan barang yaitu ditemukannya transaksi yang tertunda dikarena stock persediaan barang yang kosong.

- c. Produktivitas Kerja SDM terbagi dalam 2 poin, dibawah ini akan dibahas pada masing-masing poin untuk mendapatkan hasil yang lebih

⁶⁴ Ibid, hlm.79.

rinci.

1. Tenaga Kerja Terlatih, pada poin ini tenaga kerja terlatih mendapatkan kriteria baik. Hal ini dikarenakan tenaga kerja administrasi yang bekerja di koperasi cukup cekatan dalam menangani semua kegiatan administrasi seperti pencatatan, penataan produk, dan pengaturan pengiriman produk.

Bagi tenaga kerja yang tergolong ke dalam klasifikasi terlatih, maka biasanya bentuk pekerjaan yang ditekuni tidak terlalu membutuhkan kecakapan teoritis.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa tenaga kerja administrasi di koperasi sudah memenuhi kriteria akan tetapi masih ditemukan kekurangan seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya diatas mengenai management persediaan barang.

2. Tenaga Kerja Terdidik, pada poin ini tenaga kerja terdidik mendapatkan kriteria baik. Hal ini dikarenakan tenaga kerja administrasi yang bekerja di koperasi memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi perkantoran.

Untuk tenaga kerja terdidik, mereka yang termasuk klasifikasi ini memperoleh pendidikan teoritis sampai taraf dan bidang/ disiplin tertentu.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, hlm.84.

⁶⁶ Ibid, hlm.84.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa tenaga kerja administrasi di koperasi sudah memenuhi kriteria dibidang disiplin ilmu akan tetapi masih perlu dikembangkan pemahaman tentang perkembangan teknologi. Hal ini penting karena pengelolaan koperasi kedepan harus lebih efektif dan efisien seiring dengan terus berkembangnya pengetahuan sumber daya manusia di bidang informasi dan teknologi.

3. Analisis Data Hasil Kuesioner

Dari hasil dari penyebaran angket atau kuisisioner kepada warga jemaat GBI Rehuel, analisa data hasil kuesioner akan dibahas pada masing-masing poin untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci sebagai berikut :

a. Profile responden yaitu :

1. Usia Responden.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari usia adalah, sebagai berikut :

Tingkat Usia	Jumlah	Prosentase
31-40 tahun	18	28,6%
41-50 tahun	16	25,4%
21-30 tahun	14	22,2%
< 20 tahun	9	14,3%
> 50 tahun	6	9,5%

Jumlah	63	100%
--------	----	------

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 18 orang (28,6%) berusia 31-40 tahun, 16 orang (25,4%) berusia 41-50 tahun, 14 orang (22,2%) berusia 21-30 tahun, 9 orang (14,3%) berusia < 20 tahun, dan 6 orang (9,5%) berusia > 50 tahun. Mengacu pada distribusi usia responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara 31-40 tahun dan yang berusia antara 41-50 tahun.

2. Jenis Pekerjaan Responden.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis pekerjaan adalah, sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Karyawan/ wiraswasta	38	60,3%
Ibu rumah tangga	11	17,5%
Pelajar/ mahasiswa	8	12,7%
Lain-lain	6	9,5%
PNS	0	0%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 38 orang (60,3%) memiliki

pekerjaan karyawan/ wiraswasta, 11 orang (17,5%) memiliki pekerjaan ibu rumah tangga, 8 orang (12,7%) memiliki pekerjaan pelajar/ mahasiswa, 6 orang (9,5%) memiliki pekerjaan lain-lain. Mengacu pada distribusi jenis pekerjaan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis pekerjaan karyawan / wiraswasta dan ibu rumah tangga.

3. Lama berjemaat.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari lama berjemaat adalah, sebagai berikut :

Lama Berjemaat	Jumlah	Prosentase
6-10 tahun	23	36,5%
3-5 tahun	16	25,4%
> 10 tahun	16	25,4%
< 2 tahun	8	12,7%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 23 orang (36,5%) berjemaat 6-10 tahun, 16 orang (25,4%) berjemaat 3-5 tahun, 16 orang (25,4%) berjemaat > 10 tahun, 8 orang (12,7%) berjemaat < 2 tahun. Mengacu pada distribusi lama berjemaat

responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang lama berjemaat antara 6-10 tahun di GBI Rehuel.

4. Status keanggotaan.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari status keanggotaan adalah, sebagai berikut :

Status Keanggotaan	Jumlah	Prosentase
Jemaat biasa	42	66,7%
Level pekerja/ pelayan	14	22,2%
Level pemimpin	7	11,1%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 42 orang (66,7%) berstatus jemaat biasa, 14 orang (22,2%) berstatus level pekerja/ pelayan, 7 orang (11,1%) berstatus level pemimpin. Mengacu pada distribusi status keanggotaan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berstatus keanggotaan jemaat biasa dan level pekerja/ pelayan.

b. Dampak Covid 19 yaitu :

1. Terhadap perekonomian.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari

dampak Covid 19 terhadap perekonomian adalah, sebagai berikut :

Terhadap Perekonomian	Jumlah	Prosentase
Sangat berdampak	52	82,5%
Tidak berdampak	11	17,5%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 52 orang (82,5%) sangat berdampak, 11 orang (17,5%) tidak berdampak. Mengacu pada distribusi dampak Covid 19 terhadap perekonomian responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang sangat berdampak.

2. Penghasilan sebelum Covid 19.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari penghasilan sebelum Covid 19 adalah, sebagai berikut :

Perkiraan Penghasilan	Jumlah	Prosentase
5-10 juta	37	58,7%
> 10 juta	21	33,3%
1-4 juta	4	6,3%
< 1 juta	1	1,7%
Tidak ada penghasilan	0	0%

Jumlah	63	100%
--------	----	------

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 37 orang (58,7%) berpenghasilan antara 5-10 juta, 21 orang (33,3%) berpenghasilan > 10 juta, 4 orang (6,3%) berpenghasilan antara 1-4 juta, 1 orang (1,7%) berpenghasilan < 1 tahun. Mengacu pada distribusi penghasilan sebelum Covid 19 responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang sebelum Covid 19 berpenghasilan antara 5-10 juta.

3. Penghasilan saat Covid 19.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari penghasilan saat Covid 19 adalah, sebagai berikut :

Perkiraan Penghasilan	Jumlah	Prosentase
1-4 juta	21	33,3%
5-10 juta	19	30,2%
> 10 juta	14	22,2%
< 1 juta	5	7,9%
Tidak ada penghasilan	4	6,4%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 21 orang (33,3%) berpenghasilan 1-

4 juta, 19 orang (30,2%) berpenghasilan 5-10 juta, 14 orang (22,2%) berpenghasilan > 10 juta, 5 orang (7,9%) berpenghasilan < 1 juta, 4 orang (6,4%) tidak ada penghasilan. Mengacu pada distribusi penghasilan saat Covid 19 responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang saat Covid 19 berpenghasilan antara 1-4 juta.

c. Keterlibatan terhadap program yaitu :

1. Keikutsertaan.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari keikutsertaan adalah, sebagai berikut :

Keikutsertaan	Jumlah	Prosentase
Ya	41	65,1%
Tidak	22	34,9%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 41 orang (65,1%) menjawab ya, 22 orang (34,9%) menjawab tidak. Mengacu pada distribusi keikutsertaan responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab Ya dalam keikutsertaan

program.

2. Jenis Program pemberdayaan.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis program yang diikuti adalah, sebagai berikut :

Jenis Program	Jumlah	Prosentase
Lainnya	24	38,1%
Pelatihan dan pendampingan	19	30,2%
Pemasaran produk	13	20,6%
Pemberian modal	7	11,1%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 24 orang (38,1%) menjawab program lainnya, 19 orang (30,2%) menjawab program pelatihan dan pendampingan usaha, 13 orang (20,6%) menjawab program pemasaran produk, 7 orang (11,1%) menjawab program pemberian modal. Mengacu pada distribusi jenis program yang diikuti responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang mengikuti program lainnya dan program pelatihan dan pendampingan usaha.

d. Efektifitas program yaitu :

1. Terhadap perekonomian.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari dampak positif program terhadap perekonomian yang diikuti adalah, sebagai berikut :

Sikap	Jumlah	Prosentase
Setuju	51	81%
Ragu-ragu	12	19%
Tidak setuju	0	0%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 51 orang (81%) menjawab setuju, 12 orang (19%) menjawab ragu-ragu. Mengacu pada distribusi dampak positif program terhadap perekonomian yang diikuti responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab jika program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi.

2. Tingkat kepuasan.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat kepuasan yang diikuti adalah, sebagai berikut :

Tingkat Kepuasan	Jumlah	Prosentase
76-100%	44	69,8%
51-75%	19	30,2%
26-50%	0	0%
0-25%	0	0%
Jumlah	63	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 44 orang (69,8%) menjawab 76-100%, 19 orang (30,2%) menjawab 51-75%. Mengacu pada distribusi tingkat kepuasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab tingkat kepuasan warga jemaat terhadap program tersebut berada di angka 76-100%.

3. Peranan gereja yang solutif.

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari peranan gereja yang solutif yang diikuti adalah, sebagai berikut :

Sikap	Jumlah	Prosentase
Setuju	58	92,1%
Ragu-ragu	5	7,9%
Tidak setuju	0	0%

Jumlah	63	100%
--------	----	------

Berdasarkan data yang disajikan diatas tampak bahwa dari 63 orang responden : 58 orang (92,1%) menjawab setuju, 5 orang (7,9%) menjawab ragu-ragu. Mengacu pada peranan gereja yang solutif yang diikuti responden diatas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab Setuju bahwa peranan gereja sangat solutif terhadap permasalahan ekonomi jemaat selama Covid 19.

4. Analisis Data Hasil Studi Dokumentasi

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang sudah disajikan diatas, analisa data hasil studi dokumentasi akan dibahas pada masing-masing poin untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci.

A. Sejarah GBI Rehuel

Sejak berdirinya GBI Rehuel dari tanggal 31 Desember 1999 sampai saat ini selama kurang lebih 22 tahun lamanya, ada 3 hal dasar yang menjadi fokus gereja yaitu : fokus kepada Yesus bukan mujizat, fokus kepada pertobatan dan fokus kepada kebenaran Firman-Nya. Hal tersebut dapat dimaksudkan sebagai kemampuan gereja untuk mengabarkan Injil melalui pendekatan keteladanan Yesus. Menurut Makmur Halim, landasan teologisnya adalah : “pendekatan dan Allah dalam sejarah umat Israel, baik secara

umum maupun secara khusus, diterima melalui “*cultural channels*”, hal ini kontras dengan “*direct revelation* atau *direct experience*”. Gereja ditantang untuk “*back to the Bible*” yakni meneladani apa yang telah diperbuat oleh Allah dalam pendekatan dan pernyataan Allah dalam sejarah. Metode ini merupakan suatu contoh pendekatan yang aktual, relevan dan up to date bagi perkembangan gereja masa kini.”⁶⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa gereja Rehuel mampu mempertahankan suatu standar yang kuat selama kurang lebih 22 tahun melayani, dimana Yesus menjadi satu-satunya sumber keteladanan.

B. Visi Misi GBI Rehuel

Adapun yang menjadi visi dan misi GBI Rehuel adalah : Visi “Kasih Dengan Perbuatan Dan Dalam Kebenaran” dan Misi “Selama Masih Ada Kesempatan, Mari Kita Berbuat Baik.”

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dilapangan, penulis menemukan dokumen mengenai visi dan misi dari GBI Rehuel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Gereja Rehuel menggerakkan daya, upaya bahkan dana sekalipun agar supaya jemaat menerima Kasih dan membagikan Kasih tersebut kepada

⁶⁷ Makmur Halim, *Gereja di Tengah-tengah Perubahan Dunia*, (Malang: Gandum Mas, 2011), hlm.28.

sesama melalui perbuatan-perbuatan dan bukan kata-kata.

C. Nilai-nilai GBI Rehuel

Nilai-nilai yang menggerakkan Gereja GBI Rehuel ada 6, dimana nilai-nilai tersebut diambil dari nama REHUEL yaitu *Radical, Esprit De Corps, Heart, Unity, Empathy, Love*.

Berdasarkan data dokumen mengenai nilai-nilai GBI Rehuel, dapat disimpulkan bahwa dalam menghayati dan melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Gereja Rehuel menerapkan kasih yang tidak bersyarat (Kasih Agape).

D. Profil GBI Rehuel

Berdasarkan data dokumen gereja mengenai jumlah jemaat yaitu sejumlah 252 jemaat yang terdiri dari 194 jemaat aktif dan 58 jemaat tidak aktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi jemaat aktif sebanyak 76,9% dan jemaat tidak aktif sebanyak 23,1% dari seluruh total jemaat yang pernah tercatat di GBI Rehuel. (Komposisi jumlah jemaat yang aktif lebih besar daripada komposisi jemaat yang tidak aktif).

E. Program Kerja GBI Rehuel

Dari data dokumen penelitian ditemukan bahwa program kerja GBI Rehuel hanya 2, yaitu Penjangkauan dan Pemuridan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjangkauan dan pemuridan

adalah program kerja Gereja Rehuel yang dipakai untuk mencapai Visi dan Misi dari Gereja Rehuel.

C. Refleksi Teologi

1. Pandangan Umum

Kitab Ulangan di tulis oleh Musa sekitar tahun 1405 SM, kitab ini berisi tentang pembaharuan perjanjian Allah dengan angkatan Israel yang baru. Bangsa Israel sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke Kanaan, tetapi Bangsa Israel memerlukan kembali semangat baru mengenai kesetiaan Allah dan perjanjian hukum Taurat.

Secara garis besar kitab Ulangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Pasal 1-4 (Ul 1:1-4:49).

Khotbah I Musa, tentang sejarah perjanjian Allah dengan umat-Nya.

Dalam khotbah yang pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan segala pemeliharaan Tuhan, mulai mereka berangkat dari gunung Horeb. Di bagian ini Musa mengingatkan pula, bahwa bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir selalu bersungut-sungut dan memberontak. Oleh karena itu Musa memberikan suatu perintah yang besar mengenai kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu taat kepada Taurat dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati.

2. Pasal 5-28 (Ul 5:1-28:68).

Khotbah II Musa, tentang syarat-syarat kehidupan umat Allah.

Dalam khotbah kedua ini, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu mereka harus hidup memuliakan Allah, dengan hidup menurut hukum Tuhan. Intisari dari hukum itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati supaya diberkati.

3. Pasal 29-34 (Ul 29:1-34:12).

Khotbah III Musa, yaitu tentang persiapan terakhir dan perpisahan.

Khotbah yang ketiga dari Musa berisi ajakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan semua hukum Tuhan, agar dapat memiliki hidup yang penuh berkat. Pada bagian yang terakhir sebagai persiapan, juga Musa mengangkat Yosua sebagai pengganti (pasal Ul 31:7) dan para imam untuk mengajar. Sebelum Musa meninggal dunia dia sempat memuji Tuhan dengan menyanyi (pasal Ul 32:1-43) serta membagi berkat kepada tiap-tiap suku Israel. Kemudian Musa naik ke atas bukit Nebo untuk melihat tanah Kanaan yang dijanjikan itu, karena dia sendiri tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Akhirnya Musa meninggal dunia.

2. Pandangan Khusus

Dari latar belakang penulisan kitab Ulangan tersebut diatas, Penulis ingin memberikan pandangan khusus terhadap peranan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat berdasarkan Ulangan 28 : 8

“TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.”

Dari ayat Alkitab tersebut diatas, penulis menemukan bahwa ada 2 kalimat kata dari Ulangan 28 : 8 yang memiliki penafsiran sebagai berikut :

1. “TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu”, Penulis menemukan bahwa bukan kita yang mencari berkat, bukan kita yang kejar berkat. Tetapi berkat yang akan datang kepada kita, karena Tuhan lah yang memerintahkan berkat itu datang kepada kita.
2. “... di dalam segala usahamu”, Penulis menemukan bahwa berkat itu datang ketika manusia berusaha dan bekerja, bukan berdiam diri. Kata di dalam segala usahamu memiliki arti di dalam segala pekerjaan tanganmu atau segala yang dipegang tanganmu, ini artinya berkat datang dan diperintahkan Tuhan ketika manusia melakukan aktifitas.

Dari penafsiran diatas penulis bermaksud untuk menjelaskan konsep berkat yang dimaksud dalam Ulangan 28:8 sebagai berikut :

2.1. Berkat diperoleh melalui Ketaatan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bukan kita yang mencari berkat tetapi berkat yang akan datang kepada kita karena Tuhan yang memerintahkan berkat tersebut kepada kita.

Ulangan 28:1-2 “(1) Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. (2) Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa berkat datang ketika kita setia melakukan segala perintah-Nya, dalam hal ini ketaatan kita kepada Tuhan pasti mendatangkan berkat atas hidup kita. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak lagi taat kepada Tuhan maka semuanya itu bukan saja tidak berguna akan tetapi dapat berubah menjadi kutuk atau sumber petaka. Allah memberikan perintah untuk berdoa kepada-Nya bukan berarti Ia tidak mengetahui kebutuhan yang sedang diperlukan. Ia memberikan perintah demi umat-Nya, yaitu hubungan dengan Dia dan hidup menurut kehendak-Nya.⁶⁸ Hal ini dikatakan nabi Maleakhi: “Jika kamu tidak mendengarkan dan memperhatikan firman-Ku, maka Aku akan membuat

⁶⁸ Parel T.J, *Karya ilmiah: Teologi Doa dalam Pengajaran Paulus*, (Makassar: STTJ Makassar, 2006), hlm.48.

berkat-berkatmu menjadi kutuk” (Maleakhi 2:2). Kata kuncinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Dalam Tafsiran Alkitab Masa Kini mengatakan, “Teladan Yesus Kristus bukan hanya teladan kerendahan hati; tetapi juga teladan ketaatan-Nya”⁶⁹

2.2. Berkat diperoleh dengan Bekerja.

Bekerja merupakan bagian yang harus dipikul oleh setiap orang. Hari demi hari, kebanyakan orang usia produktif menghabiskan waktunya di tempat kerja. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi karyawan. Tidaklah mengherankan jika kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dunia usaha dan oleh segala permasalahannya. Beban yang bernama pekerjaan itu telah mengubah orang menjadi baik atau jahat, jujur atau manipulatif, dermawan atau serakah. Seringkali orang berpikir bahwa pekerjaan pasti membawa pengaruh yang buruk. Sebagian orang mempercayai bahwa dunia bisnis akan mengubah manusia menjadi lebih duniawi, hanya berorientasi pada keuntungan. Maka ada yang menganggap bahwa bekerja bukanlah pekerjaan yang mulia; seseorang tidak boleh menghabiskan waktunya terlalu banyak di dunia bisnis tanpa diimbangi dengan kegiatan yang bersifat rohani. Akhirnya, dunia bisnis menjadi area yang terpisah dari dunia rohani. Segala yang ada di dunia

⁶⁹ J.D Douglas dkk, *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1982), hlm.646.

bisnis di anggap tidak dapat diatur dan pasti tidak cocok dengan kehidupan spiritual.

Keluaran 34:21 memberikam perintah: “Eman hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga.” Perhatikanlah bahwa ayat ini mengatakan, “Enam hari lamanya engkau bekerja.” Itu adalah perintah, bukan pilihan. Kemalasan mendatangkan kutuk. Dalam Amsal 3:6-8 Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengamati semut dan belajar darinya. Semut bekerja untuk keras untuk mengumpulkan makanan agar dapat terus hidup. Kerja di masa kini mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk melangsungkan suatu kehidupan, artinya bekerja merupakan bagian penting dalam kehidupan.

Jelas Allah Mahakuasa, mampu mencukupi kebutuhan umat-Nya dengan cara apa pun yang ingin Dia berikan: manna, anugerah, pemerintahan, atau apa saja; tetapi pada umumnya kecukupan datang dari bekerja.⁷⁰ Jadi, bekerja merupakan salah satu sarana selain berdoa, untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada umat-Nya.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, Penulis melihat bahwa gereja harus memahami konsep berkat yang benar

⁷⁰ Jerry dan Mary White, *Bekerja: Arti, Tujuan, dan Masalah-masalahnya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), hlm.20.

sehingga peranan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat menjadi efektif didalam penerapannya di Gereja GBI Rehuel.

D. Keterbatasan Dalam Penelitian

Meskipun penelitian ini sudah dilakukan dengan optimal, namun penelitian ini tidak terlepas kesalahan dan kekurangan. Hal ini karena adanya keterbatasan-keterbatasan dibawah ini:

1. Keterbatasan Waktu

Penelitian yang dilakukan terbatas oleh waktu karena waktu yang digunakan sangat terbatas, maka hanya dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan saja. Walaupun waktu yang digunakan cukup singkat akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.

2. Keterbatasan Kemampuan

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan, dengan demikian disadari peneliti bahwa dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan, khususnya dalam pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. Tetapi sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing.

3. Keterbatasan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di GBI Rehuel Jakarta dan dilakukan pada masa pandemi Covid 19 sehingga peneliti memiliki kendala dalam

mengatur waktu kunjungan langsung ke objek penelitian, akan tetapi penelitian ini sudah dilakukan maksimal dengan memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa Program pemberdayaan ekonomi jemaat di Gereja Bethel Indonesia jemaat Rehuel Jakarta selama masa Covid 19 sudah berjalan baik, yaitu : “Program pemberdayaan ekonomi jemaat memberi pengaruh yang positif dan menjadi solusi bagi jemaat yang mengalami dampak Covid 19 di GBI Rehuel Jakarta”, terbukti. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. GBI Rehuel mempunyai pandangan bahwa Program pemberdayaan ekonomi jemaat merupakan suatu tugas dalam pemberitaan Injil dimana panggilan tersebut sangat esensial bagi orang percaya dan gereja. Sebab gereja pada hakekatnya bersifat *missioner*. Sesuai dengan amanat agung Yesus di dalam Matius 28 : 19, yang berkata : “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman”.

2. Peranan Diakonia dalam gereja harus berfungsi maksimal. Hal yang dimaksudkan adalah Diakonia Pemberdayaan, dimana pelayanan diakonia gereja bukan saja harus melakukan tindakan belas kasih (memberi) tetapi gereja juga harus mampu mencari penyebab-penyebab masalah sosial-ekonomi yang ada dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada jemaat dengan segala upaya agar jemaat tersebut keluar dari permasalahan hidupnya.
3. Pemahaman konsep berkat yang salah harus ditinggalkan, berkat adalah milik orang percaya dan diperoleh melalui ketaatan dan dengan bekerja.
4. Program pemberdayaan ekonomi jemaat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rehuel Jakarta yang efektif dan solutif adalah melalui program pelatihan dan pendampingan usaha dan juga unit koperasi gereja.
5. Program kerja Gereja Bethel Indonesia jemaat Rehuel Jakarta adalah penjangkauan dan pemuridan, hal tersebut dinilai efektif untuk melatih jemaat saling perduli kepada sesama warga jemaat di Rehuel. Karena salah satu faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan ekonomi jemaat lainnya adalah terbangunnya rasa saling perduli terhadap sesama warga jemaat di Rehuel.
6. Faktor penghambat program pemberdayaan ekonomi jemaat di Rehuel adalah Situasi Pandemi Covid 19, hal ini dikarenakan seluruh ibadah dan kegiatan gereja lainnya dilakukan di rumah masing-masing jemaat sehingga semua program gereja tidak tersosialisasi maksimal di kalangan warga jemaat. Hal berikutnya adalah Modal Usaha, untuk menjalankan

kegiatan-kegiatan ekonomi didalam suatu program pemberdayaan ekonomi jemaat di Gereja Rehuel adalah keterbatasan modal usaha untuk bekerja. Hasil yang didapat selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang sebelumnya penghasilan rata-rata warga jemaat Rehuel menurun karena dampak Covid 19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan dan saran lainnya, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap hambatan informasi dan komunikasi di dalam organisasi gereja GBI Rehuel, penulis memandang perlu dibangunnya sistem informasi yang mudah dan efektif bagi seluruh warga jemaat. Sehingga penulis memberikan saran agar semua pemimpin departemen yang ada lebih proaktif mensosialisasikan seluruh program kerja di dalam persekutuan kecil yaitu ibadah komunitas sel atau komsel yang ada di GBI Rehuel. Kemudian hal lainnya adalah membuat informasi tersebut semakin *mudah diakses dan dikonsumsi jemaat*, seperti memposting kegiatan di website gereja, akun media sosial gereja, dan platform digital lainnya seperti youtube channel.
2. Diharapkan kepada Pemimpin Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rehuel Jakarta dapat meminta kepada pihak Sinode Gereja Bethel Indonesia,

agar dapat membantu menemukan jalan keluar terbaik terhadap hambatan keterbatasan modal didalam usaha pengembangan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel.

3. Peranan gereja sangat dominan dalam menjalankan misi amanat agung Yesus di dalam kehidupan anggota jemaat GBI Rehuel, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam memberi motivasi, arahan dan semangat dalam memainkan peran sebagai gereja yang bermisi. Hal ini masih dianggap kurang maksimal dari apa yang peneliti temukan dilapangan melalui pengamatan maupun wawancara kepada responden, sehingga peneliti memberikan saran kepada departemen edukasi agar meminta arahan Gembala Jemaat untuk dapat membuat program pemuridan kepada jemaat agar jemaat dapat belajar mengaplikasikan misi didalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanto, W. (2005). *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bell, M. (2019). *The Kingdom Empowered Entrepreneur (Pengusaha yang Diberdayakan Kerajaan) : Membangun Ketajaman Supernatural Anda*. Jakarta: Light Publishing.
- Borrong, R. P. (2009). *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bridges, J. (2019). *Mempercayai Allah (Trusting God)*. Jakarta: Omid Publishing House.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Frame, J. (2008). *The Doctrine of the Christian Life*. Phillipsburg: P&R Publishing.
- Hall, D., & Matthew Burton. (2009). *Calvin and Commerce: The Transforming Power of Calvinism in Market Economics*. Phillipsburg NJ: P&R Publishing.
- Heil, J. P. (1998). *Final Parables in the Eschatological Discourse in Matthew 24-25*. Washington DC: Catholic Association of America.
- Heuken, A. (1992). *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Institute for Community Development Studies. (2003). Misi Holistik. *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan*.
- Kemenkeu. (2005). *Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 19/PB/2005, tentang Tujuan Usaha Ekonomi Produktif*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Sosial RI;. (2014). *Modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Lasor, W., Hubbard, D., & Bush, F. (2008). *Pengantar Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lee, J. (2001). *The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building a Beloved Community*. New York: Columbia University Press.
- MacArthur, J. (2003). *Think Biblically!* Wheaton: Crossway-Books.

- Mardikanto, T. (2005). *Yesus Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat*. Solo: Prima Theresia Presindo.
- Marhiyanto, B. (2020). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Mastra, M. G. (2009). *Teologi Kewirausahaan : Konsep dan Praktik Bisnis Gereja Kristen Protestan di Bali*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nash, L., Ken Blanchard, & Scotty McLennan. (2001). *Church on Sunday, Work on Monday: The Challenge of Fusing Christian Values with Business Life*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nobel, D. A. (2004). *The Battle for Truth [terj. Peperangan untuk Kebenaran]*. Jakarta: YWAM Publishing Indonesia.
- Putong, I. (2010). *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putong, I. (2013). *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, M., & Antasari, W. (2019). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Permata Press.
- R. Paul Stevens. (2000). *The Others Six Days: Vocation, Work, and Ministry in Biblical Perspective*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,.
- Siagian, H. (1978). *Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- van Klinken, J. (1989). *Diakonia: Mutual Helping with justice and compassion*. Kampen: Grand Rapids.
- Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic anf the Spirit of Capitalism and Others Writings*. New York: Penguin Books.

Wenhong, Z. (2020). *Panduan Pencegahan dan Pengawasan Covid-19*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Widyatmadja, J. P. (2009). *Diakonia Sebagai Misi Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.

Wright, C. J. (2016). *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Sumber dari internet

(2021, Maret 14). Retrieved from Wikipedia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Bethel_Indonesia

(2021, Maret 14). Retrieved from Wikipedia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : ADMINISTRASI PENELITIAN

LAMPIRAN II : DATA WAWANCARA

LAMPIRAN III : DATA KUESIONER

LAMPIRAN IV : DATA DOKUMENTASI

LAMPIRAN I : ADMINISTRASI PENELITIAN

GEREJA BETHEL INDONESIA

Badan Hukum Gereja : SK Dirjen Bimas Kristen / Protestan Departemen Agama RI No. 41 Tahun 1972
SK Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI No. 211 Tahun 1989 Tgl 25 November 1989
Sekretariat : Jl. Bungur Besar XIV No. 1A, Jakarta Pusat 10620 | Telp / Fax : (021) 2450 3008

SURAT KETERANGAN

No. 011 / SK-REHUEL / V / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pdt. Ir. Timotius Andyiono
Jabatan : Gembala GBI Bungur Besar

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini :

Nama : Yohan
Status : Mahasiswa STT Pokok Anggur Jakarta
NIM : 01.2017.174

Telah mengadakan penelitian di Gereja Bethel Indonesia Bungur Besar (Rehuel) yang berkedudukan di Jl. Bungur Besar XIV No. 1A sebagai bahan pelengkap dalam penyusunan Skripsi sebagai syarat penyelesaian Program Sarjana Teologi di STT Pokok Anggur Jakarta.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati Pelayanan kita semua.

Jakarta, 08 Mei 2021

Gembala GBI Bungur Besar

Pdt. Ir. Timotius Andyiono

Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN II : DATA WAWANCARA

A. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No.	Keterangan	Lampiran
1.	Nama : Timotius Andyiono Jabatan : Gembala Jemaat, Ketua Departemen Misi Usia : 63 tahun	
2.	Nama : Astrid Aryati Jabatan : Wakil Ketua Departemen Misi Usia : 44 tahun	
3.	Nama : Tonny Kurniawan Jabatan : Ketua Departemen Pastoral Usia : 56 tahun	
4.	Nama : Shanty Yohana Jabatan : Ketua Departemen Edukasi Usia : 42 tahun	
5.	Nama : Yudiza Harto Jabatan : Ketua Departemen Umum Usia : 35 tahun	
6.	Nama : Yuanita Zandy Putri Jabatan : Ketua Departemen Ibadah Raya Usia : 30 tahun	
7.	Nama : Jesslin Putri Jabatan : Ketua Departemen Pemuda Usia : 26 Tahun	

B. PEDOMAN WAWANCARA

➤ Gembala Jemaat

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
2. Adakah hubungan antara visi dan misi GBI Rehuel dengan program pemberdayaan ekonomi jemaat?
3. Bagaimana penganggaran program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
4. Apa yang diharapkan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
5. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat di masa Covid 19 di GBI Rehuel?

➤ Pemimpin Departemen

1. Apa yang Bapak/ Ibu pahami tentang tujuan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
2. Apakah semua warga jemaat perlu melaksanakan pemberdayaan ekonomi?
3. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?

C. TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Gembala Jemaat

Nama : Timotius Andyiono

Jabatan : Gembala Jemaat

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Agustus 2020

Pukul : 13.00

Tempat : Ruangan Gembala GBI Bungur

Peneliti	: Bagaimana pendapat Bapak mengenai program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
Timotius	: Puji Tuhan, Gereja memandang bahwa hal tersebut sangat penting. Sebagai bagian dari ketaatan Firman akan amanat agung serta membantu jemaat di masa Covid 19 yang banyak mengalami dampak di area keuangan.
Peneliti	: Adakah hubungan antara visi dan misi GBI Rehuel dengan program pemberdayaan ekonomi jemaat?
Timotius	: Tentu saja, visi gereja Rehuel adalah kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Salah satu wujud misinya adalah dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi jemaat itu sendiri agar jemaat dapat ditolong melewati masa sulit dalam hal keuangan.
Peneliti	: Bagaimana penganggaran program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?

Timotius	: Puji Tuhan. Sebagian besar dana tersebut teralokasikan dari dana misi gereja. Sebagian lagi dibantu oleh sumbangan dari para diaken untuk menggerakkan program tersebut.
Peneliti	: Apa yang diharapkan dari program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
Timotius	: Sasaran program tersebut adalah jemaat dan siapapun termasuk pengerja gereja yang mengalami kesulitan ekonomi dapat terbantu bebannya. Kemudian dapat mengalami terobosan baru dalam hal keuangan, sehingga suatu saat nanti bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus.
Peneliti	: Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat di masa Covid 19 di GBI Rehuel?
Timotius	: Tentu pasti ada kekurangan dari apapun yang kita kerjakan, tetapi sejauh ini cukup efektif dan solutif dalam membantu permasalahan ekonomi jemaat di masa Covid ini. Kiranya segala Kemuliaan hanya bagi Tuhan.

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Departemen

Hari/Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2020

Pukul : 13.30

Tempat : Sekretariat GBI Rehuel

a. Tujuan program pemberdayaan ekonomi jemaat

Peneliti	: Apa yang Bapak/ Ibu pahami tentang tujuan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
Astrid Aryati	: Selain untuk membantu perekonomian jemaat, ini adalah sarana untuk melatih iman kepada Yesus.
Tonny Kurniawan	: Supaya jemaat dapat mandiri didalam ekonomi
Shanty Yohana	: Membantu jemaat memperoleh penghasilan dimasa pandemi
Yudiza Harto	: Membantu semua jemaat yang mengalami dampak covid
Yuanita Zandy Putri	: Membantu jemaat memperoleh penghasilan dimasa pandemi
Jesslin Putri	: Membantu jemaat mendapatkan penghasilan

b. Jangkauan program pemberdayaan ekonomi jemaat

Peneliti	: Apakah semua warga jemaat perlu melaksanakan pemberdayaan ekonomi?
Astrid Aryati	: Ya, tapi harus dibangun dahulu kesadaran jemaat akan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi tersebut.
Tonny Kurniawan	: Ya semua perlu dan diharuskan untuk mereka mau melakukan apa yang Alkitab ajarkan.
Shanty Yohana	: Perlu, tetapi terutama bagi jemaat yang membutuhkan.
Yudiza Harto	: Bisa dianggap perlu karena kondisi pandemi, banyak jemaat yang membutuhkan dorongan dan motivasi.
Yuanita Zandy Putri	: Perlu, karena ini adalah kebutuhan setiap jemaat.
Jesslin Putri	: Perlu karena kondisi pandemi ini pasti ada beberapa jemaat yang banyak mengalami kesulitan ekonomi

c. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat

Peneliti	: Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
Astrid Aryati	: Baik sekali, karena gereja dapat berperan dalam melaksanakan amanah agung.
Tonny Kurniawan	: Sangat baik, karena dalam pelaksanaan program tersebut kami mengajarkan tentang membangun ekonomi yang sesuai dengan Firman-Nya.
Shanty Yohana	: Bagus, karena sangat menolong perekonomian jemaat di masa pandemi.
Yudiza Harto	: Baik, dinilai berhasil dalam membantu ekonomi jemaat di masa pandemi.
Yuanita Zandy Putri	: Pelaksanaannya dinilai baik dan berhasil, tetapi masih ada kurang responnya jemaat.
Jesslin Putri	: Pelaksanaan di nilai sangat baik, karena dapat mengembangkan potensi jemaat dalam keberanian untuk berbisnis.

LAMPIRAN III : DATA KUESIONER

A. KUESIONER *GOOGLE FORM*

Kuesioner Peranan Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di masa Covid 19

Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi "Peranan Gereja dalam pemberdayaan ekonomi Jemaat di masa Covid 19 di GBI Rehuel Jakarta". Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Apakah jenis pekerjaan Anda? *

- PNS
- Karyawan / wiraswasta
- Pelajar / mahasiswa
- Ibu rumah tangga
- Lain-lain

Sudah berapa lama Anda berjemaat di GBI Rehuel? *

- <2 tahun
- 3-5 tahun
- 6-10 tahun
- >10 tahun

Status keanggotaan Anda di GBI Rehuel adalah : *

- Level Pemimpin
- Level Pekerja / pelayan
- Jemaat biasa

Berapa usia Anda sekarang? *

- <20 tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- >50 tahun

Apakah situasi Covid 19 sangat berdampak buruk pada kondisi perekonomian Anda? *

- Sangat berdampak
- Tidak berdampak

⋮

Berapa jumlah penghasilan Anda sebelum Covid 19? *

- >10 juta
- 5-10 juta
- 1-4 juta
- <1 juta
- Tidak ada penghasilan

Berapa jumlah penghasilan Anda pada saat Covid 19? *

- >10 juta
- 5-10 juta
- 1-4 juta
- <1 juta
- Tidak ada penghasilan

Apakah Anda mengikuti program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel? *

- Ya
- Tidak

⋮

Program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel yang diikuti adalah : *

- Pemberian modal usaha
- Pelatihan dan pendampingan usaha
- Pemasaran produk usaha
- Lainnya

⋮

Program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi jemaat di masa Covid 19! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda) *

- Setuju
- Tidak setuju
- Ragu-ragu

⋮

Tingkat kepuasan terhadap Program pemberdayaan ekonomi jemaat GBI Rehuel! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda) *

- 0-25%
- 26-50%
- 51-75%
- 76-100%

⋮

Peranan gereja sangat solutif dalam menolong permasalahan ekonomi jemaat GBI Rehuel di masa Covid 19! *

- Setuju
- Tidak setuju
- Ragu-ragu

B. HASIL PENYEBARAN KUESIONER

1. Berapa usia Anda sekarang?

31-40 tahun

41-50 tahun

21-30 tahun

<20 tahun

>50 tahun

18 responses

16 responses

14 responses

9 responses

6 responses

Berapa usia Anda sekarang?

63 responses

2. Apakah jenis pekerjaan Anda?

Karyawan / wiraswasta

Ibu rumah tangga

Pelajar / mahasiswa

Lain-lain

PNS

38 responses

11 responses

8 responses

6 responses

0 responses

Apakah jenis pekerjaan Anda?

63 responses

3. Sudah berapa lama Anda berjemaat di GBI Rehuel?

6-10 tahun	23 responses
3-5 tahun	16 responses
>10 tahun	16 responses
<2 tahun	8 responses

Sudah berapa lama Anda berjemaat di GBI Rehuel?

63 responses

4. Status keanggotaan Anda di GBI Rehuel adalah :

Jemaat biasa	42 responses
Level Pekerja / pelayan	14 responses
Level Pemimpin	7 responses

Status keanggotaan Anda di GBI Rehuel adalah :

63 responses

5. Apakah situasi Covid 19 sangat berdampak buruk pada kondisi perekonomian Anda?

Sangat berdampak

52 responses

Tidak berdampak

11 responses

Apakah situasi Covid 19 sangat berdampak buruk pada kondisi perekonomian Anda?

63 responses

6. Berapa jumlah penghasilan Anda sebelum Covid 19?

5-10 juta

37 responses

>10 juta

21 responses

1-4 juta

4 responses

<1 juta

1 responses

Tidak ada penghasilan

0 responses

Berapa jumlah penghasilan Anda sebelum Covid 19?

63 responses

7. Berapa jumlah penghasilan Anda pada saat Covid 19?
- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1-4 juta | 21 responses |
| 5-10 juta | 19 responses |
| >10 juta | 14 responses |
| <1 juta | 5 responses |
| Tidak ada penghasilan | 4 responses |

Berapa jumlah penghasilan Anda pada saat Covid 19?

63 responses

8. Apakah Anda mengikuti program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?
- | | |
|-------|--------------|
| Ya | 41 responses |
| Tidak | 22 responses |

Apakah Anda mengikuti program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel?

63 responses

9. Program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel yang diikuti adalah :
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| Lainnya | 24 responses |
| Pelatihan dan pendampingan usaha | 19 responses |
| Pemasaran produk usaha | 13 responses |
| Pemberian modal usaha | 7 responses |

Program pemberdayaan ekonomi jemaat di GBI Rehuel yang diikuti adalah :
63 responses

10. Program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi jemaat di masa Covid 19! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda)
- | | |
|--------------|--------------|
| Setuju | 51 responses |
| Ragu-ragu | 12 responses |
| Tidak setuju | 0 responses |

Program pemberdayaan ekonomi jemaat tersebut memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi jemaat di masa Covid 19! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda)
63 responses

11. Tingkat kepuasan terhadap Program pemberdayaan ekonomi jemaat GBI Reheul! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda)

76-100%	44 responses
51-75%	19 responses
26-50%	0 responses
0-25%	0 responses

Tingkat kepuasan terhadap Program pemberdayaan ekonomi jemaat GBI Reheul! (bisa pengalaman Anda maupun sepengetahuan Anda)

63 responses

12. Peranan gereja sangat solutif dalam menolong permasalahan ekonomi jemaat GBI Rehuel di masa Covid 19!

Setuju	58 responses
Ragu-ragu	5 responses
Tidak setuju	0 responses

Peranan gereja sangat solutif dalam menolong permasalahan ekonomi jemaat GBI Rehuel di masa Covid 19!

63 responses

LAMPIRAN IV : DATA DOKUMENTASI

Foto Dokumentasi. Kondisi Bangunan GBI Rehuel dan Gudang Unit Koperasi

Foto Dokumentasi. Peneliti Bersama Gembala Jemaat

Foto Dokumentasi. Kegiatan Bakti Sosial dan Penjangkauan

Foto Dokumentasi. Kegiatan Ibadah Raya Onsite dan Live Streaming

Foto Dokumentasi. Kegiatan Pelatihan Usaha dan Pemuridan

Warta Jemaat **REHUEL**

DISCIPLE

»BE ONE. MAKE ONE.«

VISI : Kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran
MISI : Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik

GEREJA BETHEL INDONESIA

"Ahlah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."
Yohanes 14 : 6

NILAI-NILAI GEREJA LOKAL

RADICAL
 Menghayati dan melakukan esensi Kekristenan yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Dengan mental prajurit yang konsisten seorang Rehuel akan melayani Tuhan sebagai gaya hidup dan terus menerus hidup dalam Kerajaan Allah.

ESPRIT DE CORPS
 Memiliki rasa saling menjaga, saling mendukung, saling menolong, dan saling melengkapi melalui proses kerja tim yang solid sebagai sesama anggota keluarga Allah dalam rangka memenuhi panggilan sebagai pembawa Misi Kerajaan Allah di bumi yaitu Amanat Agung Tuhan Yesus.

HEART
 Memiliki hati sebagai sahabat Allah (Rehuel), yaitu sebagai murid Kristus yang memiliki hubungan dewasa-dewasa dengan Bapa surgawi sehingga dapat melakukan 5 pekerjaan Bapa surgawi secara maksimal di bumi dengan pertolongan Roh Kudus.

UNITY
 Menghayati arti kesatuan dalam Tubuh Kristus serta mengambil tanggung jawab dalam menolong, melengkapi, bersinergi, dan berjejaring dengan bagian Tubuh Kristus lainnya dalam rangka memenuhi bumi dengan kemuliaan-Nya.

EMPATHY
 Memiliki hati seorang hamba yang berbelas kasih bagi orang-orang yang terlilit dan melayani serta menjangkau mereka menjadi anggota Kerajaan Allah.

LOVE
 Menghayati dan melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yaitu kasih yang tidak bersyarat (Kasih Agape) kepada Tuhan dan sesama manusia.

ALAMAT GEREJA :
 JALAN BUNBUR BESAR GANG 14 NO. 1A
 JAKARTA PUSAT

JADWAL IBADAH DAN KEGIATAN

Hari/Pukul	Kegiatan
Minggu	- Ibadah Raya Umum Online Service via Youtube : REHUEL TV IG : glow_community
	- Ibadah Youth via podcast : TREASURE
	- Ibadah Gereja Anak via youtube : Gereja Anak YES
12.30-14.00	Pemuridan Angkatan 5
Rabu	19.00-20.30 Doa Malam Bersama
Kamis	16.00-17.30 Pemuridan Abigael 19.00-20.30 Pemuridan Shaker
Sabtu	14.30-16.00 Pemuridan Changer 14.30-16.00 Pemuridan Angkatan 6 14.30-16.00 Pemuridan Pembina GA 16.00-17.30 Pemuridan Youth 16.30-18.00 Pemuridan Angkatan 3

HAPPY BIRTHDAY

April 2021

02	Ibu Siska Fransisca
02	Bpk. Feni
04	Ibu Belinda
06	Bpk. Nico Wijaya
06	Bpk. Frandy Kank
06	Ibu Rika Afriyanti
08	Ibu Mania Budiarti
08	Adik Owen
13	Bpk. Prelish
18	Adik Mikaela Tjan
19	Ibu Listriani (Lili)
19	Ibu Listri Djahe
21	Sdr. Sidoon
26	Ibu Liliani Aprianti
27	Ibu Marlana
30	Bpk. David Tanuwijaya

*Umur panjang ada di tangan kanannya,
 di tangan kirinya kekayaan dan
 keahmahan. **Amal 3:16***

**Mohon maaf bila ada kesalahan
 dalam penulisan nama**

- **Info Kedulaan**
Ibu Reni : 0812 8625 2180
- **Info BPN dan Info Baptisan Selam**
Ibu Herlina : 0819 0529 2828
- **Info Koperasi Gereja**
Ibu Zheba : 0812 1171 901

10

Foto Dokumentasi. Warta Jemaat GBI Rehuel

BIODATA PENULIS

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Yohan Halim
2. Nama Panggilan : Yohan
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 05 Februari 1983
5. Agama : Kristen Protestan
6. Jurusan : S1 Teologi
7. Anak Ke : 2 (dua)
8. Saudara Kandung : 1
9. Hobby : Basketball, Listening Live Music, and Travelling
10. Pekerjaan : Wiraswasta
11. Alamat : Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- TAHUN 1989-1995 : SD PANCARAN BERKAT
- TAHUN 1995-1998 : SMP PANCARAN BERKAT
- TAHUN 1998-2001 : SMK PANCARAN BERKAT
- TAHUN 2002-2006 : STT LETS, TEOLOGI
- TAHUN 2009-2010 : UNIVERSITAS TERBUKA, SOSIOLOGI